

Versión Original del Manuscrito

La pesquería del tiburón-cazón de México:

**Un recurso de uso común sobreexplotado, potencialmente
sostenible**

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

⁵Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Salud, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México.

⁵Instituto Nacional de Ciencias e Innovación para la Formación de Comunidad Científica, INDEHUS, Dirección de Investigación y Difusión del Conocimiento, Periférico Sur 4860, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México

*autor de correspondencia

I. INTRODUCCION

Para efecto de contribuir a la sustentabilidad de un recurso pesquero no es suficiente evaluar la abundancia del recurso, sino se requiere valorar la gestión (gobernanza) de la pesquería en cuestión (Hilborn et al., 2015).

Por otro lado, y bajo la óptica de la economía, para la gobernanza de un recurso de uso común (RUC), la teoría económica clásica se basa en una clasificación institucional dicotómica: el "mercado" y el "Estado"; y esta dicotomía ha llevado a que algunos RUC se encuentren en un estado de sobreexplotación, sin posibilidad de recuperación (Ostrom, 2009). Esta situación de sobrepesca y sin poder cambiar las reglas del juego, por parte de los usuarios (en este caso pescadores) es a lo que Hardin (1968) ha considerado como el gran dilema social de los RUC: "la tragedia de los comunes".

Así, para romper esa dicotomía, como una tercera opción a los arreglos institucionales de la gobernanza de un RUC, Ostrom (2005, 2007, 2009) ha propuesto una teoría para alcanzar la sustentabilidad de los RUC, que es la antítesis de la "tragedia de los comunes", y que se basa principalmente en las premisas de los arreglos institucionales y acuerdos entre los individuos de una comunidad u organización.

En México, la pesquería del tiburón-cazón (PTC) ha mostrado signos de sobreexplotación (Rodríguez-Castro, et al. 2020), y su manejo se ha limitado a no permitir el incremento del esfuerzo pesquero (DOF, 2012). No se ha traspasado la barrera del análisis cuantitativo al enfoque cualitativo, donde se buscaría identificar los mejores arreglos institucionales (reglas) y acuerdos entre individuos (usuarios de los recursos pesqueros), para buscar comprender, más que medir, las situaciones de acción de las regiones geográficas donde se ha identificado la sobrepesca del RTC, y de esta forma contribuir a lograr la sostenibilidad de la PTC, conceptualizada como un RUC.

II. DESARROLLO

La sustentabilidad pesquera: evidencia científica y marco legal en México.

La ciencia y la legalidad arriba al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías.

Hilborn et al (2015) se plantean la siguiente pregunta: *¿cuándo es sostenible una pesquería?*, y al mismo tiempo entregan la respuesta siguiente: *“Sostenemos... que un enfoque ecológico por sí solo no garantiza la sostenibilidad a largo plazo de ninguna forma y que la sostenibilidad de los productos pesqueros debe adoptar consistentemente una perspectiva socioecológica para que sea efectiva en todas las culturas y en el futuro. La sostenibilidad de la producción pesquera no depende de la abundancia de una población de peces, sino de la capacidad del sistema de gestión pesquera para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados”*.

El artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos se indica que la Nación, como propietaria de las tierras aguas del territorio mexicano, regulara el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, existentes en las tierras y aguas propiedad de la Nación, y dictara medidas para mantener el equilibrio ecológico de esos elementos naturales.

Por otro lado, La Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, en su artículo 1o se señala que esa Ley, es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y **tiene por objeto** regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; ... y establece bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el **desarrollo integral y sustentable de la pesca** y la acuicultura.

Bases de la teoría de Ostrom.

Recursos de Uso Común. Según Ostrom (2009), los recursos de uso común (RUC) son uno de los cuatro tipos de bienes económicos. Los RUC pueden ser naturales o artificiales, bienes cuyo tamaño o características hacen que sea costoso, pero no imposible, excluir potenciales beneficiarios de obtener beneficios de su uso (Ostrom, 1998; Ostrom, 2009; Ostrom, 2014). Bajo la óptica de la economía, los RUC son bienes que poseen rivalidad, pero excludibilidad.

Explotación y sobreexplotación de un RUC. Un RUC incluye un recurso central (por ejemplo, agua, pastizales, peces, bosques, ancho de banda, atmósfera, etc.) que define la "reserva variable" (variable stock, en inglés) la cual provee una cantidad limitada de unidades marginales para extracción o uso -lo que define una "variable de producción o extracción" (Ostrom, 2003). Si se conserva o mantiene el tamaño del recurso central se puede garantizar una explotación continua, y las unidades marginales pueden ser consumidas, cosechadas o capturadas (Ostrom, 2003). Sin embargo, los RUC enfrentan problemas de agotamiento o depleción debido a sobre explotación o abuso del derecho de utilización o usufructo (Ostrom, 2003). Se ha sugerido que un régimen de propiedad comunal, que regule el uso, preservación, mantención y consumo sería la solución de tales problemas. Estos sistemas de propiedad comunales son diferentes tanto a sistemas de propiedad individual como estatal y se basan en la administración comunal (Ostrom, 2003).

Garrett Hardin (1968), a través de su obra "La tragedia de los comunes" sustenta que en una situación en la cual varios individuos (usuarios) al aprovechar un recurso, actuando de forma racional y de manera independiente, y motivados por el interés personal, terminan por destruirlo, aun cuando les afecte a todos. Este autor también proclama que los recursos manejados a nivel comunitario son más vulnerables al uso excesivo e irracional, para lo cual es necesario que los gobiernos establezcan regulaciones; y sentencia que, la única manera de evitar una sobreexplotación de los recursos es la transformación de la propiedad comunal a propiedad privada o propiedad estatal (Berkes et al., 1989).

Fundamento de la teoría de Ostrom (Sostenibilidad potencial). Ostrom (2007, 2009) sentencia que los recursos comunes no necesariamente serán sobreexplotados como argumenta Hardin (1968); por el contrario, existen casos en los cuales, a partir de arreglos institucionales y contratos entre los interesados, los recursos comunes se explotan de manera sostenible. De esta forma, Ostrom, en su trayectoria científica buscó comprender las regularidades institucionales más amplias presentes en los sistemas que se habían sostenido por largos periodos de tiempo, e identificó principios de diseño institucional que le daban sustentabilidad a la gobernanza y al RUC. Los principales principios de diseño, sintetizados por Cox, Arnold y Villamayor-Tomás (2009), fueron los siguientes:

1. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos de uso común específicos de otros sistemas socioecológicos mayores.
3. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión son congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes con las reglas de provisión; la distribución de los costos es proporcional a la distribución de beneficios.
5. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso tiene autorización de participar en la elaboración y modificación de sus reglas.
6. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos, monitorean los niveles y las formas de apropiación y provisión.
7. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos o monitorean las condiciones de los recursos.
8. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo muy bajas, pero se vuelven más fuertes cuando un usuario incumple repetidamente una regla.
9. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales para resolver conflictos entre los propios usuarios o con funcionarios, rápidos y de bajo costo.

10. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas son reconocidos por el gobierno.

11. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente conectado a un sistema socioecológico más amplio, las actividades de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.

Propuesta analítica de Ostrom (operacionalización de la teoría de Ostrom):

Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID). Para comprender las interacciones humanas y sus resultados en diversos contextos, Ostrom (1975), y posteriormente refinado por otros autores (Kiser y Ostrom, 1982; McGinnis, 1999a, 1999b, 2000; Ostrom, 1986, 2005), han generado el Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID), el cual contiene un conjunto de piezas conceptuales anidadas, y esta diseñados para buscar hacer posible el análisis de sistemas integrados a partir de un clúster de variables, cada una de las cuales puede desglosarse, dependiendo de la pregunta de interés (Ostrom, 2009, 2014) (Figura 1).

Figura 1. Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (Ostrom; 2009; Adaptado de Ostrom, 2005)

Los conceptos incluidos en el MAID representan *per se*, campos de investigación a desarrollar en el enfoque cualitativo para comprender, interpretar y explicar a los usuarios de los recursos pesqueros, más que cuantificarlos. Las categorías centrales del MAID, según Ostrom (2014) son las siguientes:

1. **Las condiciones de contexto:** condiciones biofísicas y materiales particulares (sistemas y recursos con distintos niveles de exclusión y rivalidad y diversos problemas de apropiación y provisión); las cualidades de las comunidades de usuarios a las que me he referido, y las reglas en uso de distintos niveles y tipos y con distinto grado de solidez institucional.
2. **Los escenarios de acción,** integrados por las situaciones de acción en las que los actores —con distintas posiciones, incentivos, capacidades y derechos— enfrentan dilemas y deben tomar decisiones.
3. **Las interacciones entre los actores y sus resultados,** que se reflejan tanto en el uso de los bienes colectivos, en sus condiciones, en la distribución de costos y beneficios de su aprovechamiento y manejo, como en las condiciones de confianza, equidad y bienestar de la propia comunidad (Ostrom, 2005).

Este marco facilita la integración de distintas teorías, tanto las relacionadas con los procesos ecológicos de distinta escala como las referentes a la antropología, la sociología, la economía y la ciencia política (Ostrom, 2014).

Aplicación del MAID de Ostrom, en pesquerías. La tercera categoría del MAID, relativa a las interacciones, indicada por Ostrom (2014), es la que define la estructura y función del MAID. El componente de las situaciones de acción, que es el corazón del MAID, también se encuentra anidado en un complejo mayor de análisis, que es el Sistema Socioecológico que propone Ostrom (2009) (SSE de Ostrom), del cual existe suficiente literatura científica publicada (Partelow, 2018) para la atención de pesquerías, como entidades productivas, sociales y económicas.

Según Partelow (2018), al año 2018 se habían publicado 1,559 artículos científicos relativos al SSE de Ostrom, de los cuales el 35% (n= 544) correspondió al análisis de las pesquerías, específicamente en la cuantificación de las variables incluidas en el MAID (Gutiérrez et al. 2011, Cinner et al. 2012, Partelow 2015, Leslie et al, 2015, Rahimi et al. 2016).

La pesquería del tiburón-cazón de México (PTC)

Producción pesquera y Rendimiento Máximo Sostenido (RMS). En México, la captura del recurso pesquero tiburón-cazón (Figura 2) ocupa el décimo lugar de las 22 pesquerías más representativas del país, con un volumen anual promedio estimado en 29 772 T, y una derrama económica de 437 millones de pesos mexicanos. Rodríguez-Castro et al (2020) evidenciaron una sobreexplotación de este recurso pesquero en México. Estos autores indican que las capturas rebasaron el rendimiento máximo sostenido, que es la captura óptima que se debería de capturar para asegurar que el recurso pesquero no se agote en el tiempo. Específicamente, los autores en mención señalan los valores (toneladas) de la captura y del RMS, para las áreas siguientes: País (Ct = 51 417, RMS = 29 040), Océano Pacífico (Ct = 38 654, RMS = 20 840), Golfo de México (Ct = 15 737, RMS = 14 540), Región 2 (Golfo de California) (Ct = 22 664, RMS = 14 330), Región 5 (línea costera de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) (Ct = 9 202, RMS = 8 510), costa de los estados de Baja California (Ct = 5 781, RMS = 4 880) y Baja California Sur (Ct = 5 950, RMS = 5 510); donde Ct = captura total.

Figura 2. Recurso tiburón-cazón del Golfo de México. Créditos: Sandra Edith Olmeda de la Fuente

La Carta Nacional de Pesca (CNP), que es *“la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, ...”* (DOF, 2012), establece que las pesquerías de tiburones costeros del océano pacífico, tiburones del Golfo de Tehuantepec y tiburones del Golfo de México y Mar Caribe, se encuentran en un estatus de *“aprovechada al máximo sustentable”* (DOF, 2010; DOF, 2018). Asimismo, la CNP establece que el estatus de **“Aprovechado al máximo sustentable”** es en el cual el valor de la razón $[Actual/Objetivo] = 1$, por lo que no se recomienda otorgar más permisos de pesca ni incrementar el esfuerzo, lo que implica no incrementar número de embarcaciones ni el número de artes de pesca en los permisos ya existentes. Las solicitudes de permisos nuevos de pesca comercial pueden ser resueltos en términos negativos por la autoridad pesquera sin mediar opinión o dictamen técnico del INAPESCA. (DOF, 2012).

En suma, la literatura científica evidencia la sobrepesca de la pesquería de tiburones en algunas regiones de México, y la normatividad (CNP), señala que las capturas están el límite máximo sustentables y que recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero.

Gobernanza actual de la PTC

La actual gobernanza del recurso pesquero tiburón cazón de México es por parte de la Nación Mexicana, y puede ser concesionada a particulares y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. Enseguida se analiza parcialmente el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la definición de *concesión pesquera*, con base en el Artículo 4º. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF, 2011).

El Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

Además, agrega los siguientes preceptos : a) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana...; b) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...; y c) Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar.

Asimismo, en este mismo artículo menciona que en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, **el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones**, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones...

Por otro lado, la **Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables** (DOF, 2011), en el número XV del Artículo 4o., establece la definición de concesión como sigue: *Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuacultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica.*

III. CONCLUSIONES.

CONSIDERANDO que a) El fin último del uso y aprovechamiento de un recurso pesquero es alcanzar la sustentabilidad para su permanencia en el tiempo, manteniendo los beneficios actuales y futuros del usufructo de recurso; b) Que la evidencia científica y el marco legal de la pesca en México arriban al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías; c) Que con el afán de buscar la sustentabilidad de un recurso pesquero es necesario buscar alternativas de gobernanza de un recurso natural, por lo que se torna pertinente revisar los enfoques actuales que se desarrollan en otras disciplinas y superar la visión limitada biológico-pesquera, del manejo de los recursos pesqueros; d) Que los **usuarios** (actores) de

la PTC de México que a) aprovechan un RUC, que en algunas regiones presentan el dilema social de la sobreexplotación, b) se encuentran en una situación institucional dicotómica de la gobernanza del RUC: Mercado y Estado, y c) se ubican en el dilema del prisionero, según Hardin en 1968, donde ellos **no pueden** cambiar las reglas del juego (reglas de administración del RTC); e) Que la PTC presenta un estado de sobreexplotación en las principales regiones de captura del recurso tiburón-cazón en México, mismo que no es reconocido por el Estado en la CNP;

Se CONCLUYE que la pesquería de tiburón-cazón en México, cumple con el criterio básico de un dilema social, en la visión de Ostrom, al vivir la sobreexplotación de un recurso de uso común sin alcanzar la sustentabilidad, en este caso del recurso pesquero propiamente; y entonces este dilema social se perfila como candidato a ser abordado bajo la teoría de Ostrom.

Por lo que se RECOMIENDA explorar la teoría de Ostrom, misma que sostiene que para lograr la sustentabilidad de un RUC es necesario alcanzar arreglos institucionales (reglas internas) robustos y contratos (acuerdos) fortalecidos entre los usuarios del RUC; y buscar su operacionalización, entre otros, mediante los preceptos siguientes:

- a. Concebir a la sobreexplotación de la PTC como un dilema social (donde la parte fundamental son los actores (usuarios));
- b. Conceptualizar a la PTC como un RUC;
- c. Reconocer a la actual gobernanza como un único arreglo institucional dicotómico (mercado y Estado) presente en la actual gobernanza de la PTC;
- d. Aquilatar a la gobernanza comunitaria como una opción viable para alcanzar la sustentabilidad de la PTC objeto de este manuscrito;
- e. Atender de la mejor manera a las partes funcionales de una situación de acción, que es el corazón del MIAD, y
- f. Aplicar los instrumentos analíticos, el Marco de Arreglo Institucional y Desarrollo de Ostrom y el Sistema Socioecológico de Ostrom.

IV. REFERENCIAS

Berkes, F.; Feeny, D.; McCay, B. J.; Acheson, J. M. (1989). «The benefits of the commons». *Nature* **340** (6229): 91-93. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/340091a0. Consultado el 4 de noviembre de 2023.

Cox, Michael, Gwen Arnold y Sergio Villamayor-Tomás (2009). "A review and reassessment of design principles for community-based natural resource management". Enviado a *Ecology and Society*.

Cinner, J. E., McClanahan, T. R., MacNeil, M. A., Graham, N. A., Daw, T. M., Mukminin, A., ... & Kuange, J. (2012). Comanagement of coral reef social-ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *109*(14), 5219-5222.

DOF, Diario Oficial de la Federación (2012). Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera. [En línea]. Disponible en: <https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/CARTA%20NACIONAL%20PESQUERA/24082012%20SAGARPA.pdf>. Fecha de consulta: 25 de enero de 2021.

Gutiérrez, N. L., R. Hilborn, and O. Defeo. 2011. Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature* *470*(7334):386–389. <http://dx.doi.org/10.1038/nature09689>

Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

Kiser, Larry L., y Elinor Ostrom (1982). "The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches". En *Strategies of Political Inquiry*, editado por Elinor Ostrom, 179-222. Beverly Hills: Sage.

Leslie, H. M., X. Basurto, M. Nenadovic, L. Sievanen, K. C. Cavanaugh, J. J. Cota-Nieto, B. E. Erismang, E. Finkbeiner, G. Hinojosa-Arango, M. Moreno-Báez, S. Nagavarapu, S. M. W. Reddy, A. Sánchez-Rodríguez, K. Siegel, J. J. Ulibarria-Valenzuela, A. H. Weaver, and O. Aburto-Oropeza. 2015. Operationalizing the social-ecological systems framework to assess sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112(19):5979–5984. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1414640112>

McGinnis, Michael (editor) (1999a). *Polycentric Governance and Development: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

McGinnis, Michael (editor) (1999b). *Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

McGinnis, Michael (editor) (2000). *Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, Elinor (1986). "An agenda for the study of institutions". *Public Choice* 48 (1): 3-25.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, Cambridge, UK. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

Ostrom, E. 1998. A behavioral approach to the rational choice theory of collective action. *American Political Science Review* 92 (1):1–22 <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.2307/2585925>

Ostrom, Elinor (2003) "How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action", *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 15, No. 3,

Ostrom, E. 2005. *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Ostrom, E. 2007. A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104(39):15181–15187. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0702288104>

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Ostrom, E., and M. Cox. 2010. Moving beyond panaceas: a multitiered diagnostic approach for social-ecological analysis. *Environmental Conservation* 37(4):451–463. <http://dx.doi.org/10.1017/S0376892910000834>

Ostrom, E., R. Gardner, and J. Walker. 1994. *Rules, games, and common-pool resources*. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, USA. <http://dx.doi.org/10.3998/mpub.9739>

Ostrom, E. (2014). Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos. *Revista mexicana de sociología*, 76(SPE), 15-70.

Ostrom, Vincent (1975). "Language, theory and empirical research in policy analysis". *Policy Studies Journal* 3: 274-281.

Partelow, S. 2015. Key steps for operationalizing social-ecological system framework research in small-scale fisheries: a heuristic conceptual approach. *Marine Policy* 51:507–511. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.005>

Partelow, S. (2018). A review of the social-ecological systems framework. *Ecology and Society*, 23(4).

Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable?. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 72(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Rahimi, S., S. D. Gaines, S. Gelcich, R. Deacon, and D. Ovando. 2016. Factors driving the implementation of fishery reforms. *Marine Policy* 71:222–228. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.005>

Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT*, 15(1).

Envío 3er manuscrito para el Boletín Noreste

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 22/12/2023 12:55

Para

■ 1 archivo adjunto (1 MB)

La pesquería del tiburón.docx;

Estimados Doctores.

Por este medio comunico lo siguiente:

1. Los dos manuscritos que les fueron enviados para su revisión, actualmente los autores siguen atendiendo las observaciones. Por el momento no he recibido las nuevas versiones.
2. En el primer correo, relativo al Boletín Noreste, mencione que al parecer iban a ser 4 manuscritos. El cuarto no llegó.
3. Adjunto al presente correo, envío el 3er manuscrito para su revisión
4. Una vez teniendo las nuevas versiones de los manuscritos 1 y 2, se las envío.

Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo!

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 3er manuscrito para el Boletín Noreste

Desde [REDACTED]

Fecha Sáb 23/12/2023 10:22

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (1 MB)

La pesquería del tiburón_FJGdL.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días a todos

Este artículo es mas bien un ensayo sociopolítico de las pesquerías de tiburón-cazón, pero es extenso, por lo que se requiere resumir a máximo tres cuartillas. Hay varios aspectos repetidos y el desarrollo de la teoría es extensa, se define escasamente el para qué se escribe este ensayo, hay demasiadas citas en referencias, no se cita adecuadamente en texto, etc.

Recomiendo si se quiere publicar en el boletín resumirlo y delimitar clara y concisamente de qué se trata este ensayo. Sería prudente confrontar con lo que se hace actualmente en gobernanza (primero describiendo sucintamente como se describe la teoría de Ostrom). Es decir, hasta donde yo se, hay cooperativas pesqueras, hay usuarios, hay privados, está el estado de derecho, etc, de qué forma cambiaría al aplicar este modelo al ya existente, reflexionar por este lado, creo que sería interesante

Saludos y felices fiestas

El vie, 22 dic 2023 a las 11:55, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores.

Por este medio comunico lo siguiente:

1. Los dos manuscritos que les fueron enviados para su revisión, actualmente los autores siguen atendiendo las observaciones. Por el momento no he recibido las nuevas versiones.

2. En el primer correo, relativo al Boletín Noreste, mencione que al parecer iban a ser 4 manuscritos. El cuarto no llegó.
3. Adjunto al presente correo, envío el 3er manuscrito para su revisión
4. Una vez teniendo las nuevas versiones de los manuscritos 1 y 2, se las envío.

Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo!

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

Re: Envío 3er manuscrito para el Boletín Noreste

Desde [REDACTED]

Fecha Vie 05/01/2024 12:35

Para [REDACTED]

v

■ 1 archivo adjunto (1 MB)

La pesquería del tiburón REV GORGONIO.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Muy feliz año y lo mejor para este 2024.

Envío la revisión del tercer manuscrito.

Saludos cordiales

El vie, 22 dic 2023 a la(s) 10:55 a.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Doctores.

Por este medio comunico lo siguiente:

1. Los dos manuscritos que les fueron enviados para su revisión, actualmente los autores siguen atendiendo las observaciones. Por el momento no he recibido las nuevas versiones.
2. En el primer correo, relativo al Boletín Noreste, mencione que al parecer iban a ser 4 manuscritos. El cuarto no llegó.
3. Adjunto al presente correo, envío el 3er manuscrito para su revisión
4. Una vez teniendo las nuevas versiones de los manuscritos 1 y 2, se las envío.

Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo!

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Envío 3er manuscrito para el Boletín Noreste

Desde [REDACTED]

Fecha Lun 08/01/2024 10:24

Para [REDACTED]
CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (1 MB)

La pesquería del tiburón REV GORGONIO jjss.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACIÓN NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Va mi revisión sobre la de Gorgonio.

En general, sugiero quitar las citas textuales tan extensas de la legislación, reducir el número de referencias (y darles el formato correcto), y buscar hacer más legible el texto, en la lógica de que se trata de un artículo divulgativo, no un ensayo formal de revisión.

Feliz 2024.

Juan Jacobo

El vie, 5 ene 2024 a la(s) 1:35 p.m. [REDACTED]

Muy feliz año y lo mejor para este 2024.

Envío la revisión del tercer manuscrito.

Saludos cordiales

El vie, 22 dic 2023 a la(s) 10:55 a.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
(jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimados Doctores.

Por este medio comunico lo siguiente:

1. Los dos manuscritos que les fueron enviados para su revisión, actualmente los autores siguen atendiendo las observaciones. Por el momento no he recibido las

- nuevas versiones.
2. En el primer correo, relativo al Boletín Noreste, mencione que al parecer iban a ser 4 manuscritos. El cuarto no llegó.
 3. Adjunto al presente correo, envío el 3er manuscrito para su revisión
 4. Una vez teniendo las nuevas versiones de los manuscritos 1 y 2, se las envío.

Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Envío 3er manuscrito corregido

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 19/01/2024 20:49

Para

■ 1 archivo adjunto (24 KB)

1. La pesquería del tiburón-cazón.docx;

Estimados Doctores.

Por este medio envío de manera adjunta al presente correo, el 3er manuscrito corregido, y al mismo tiempo entrego las respuestas a las observaciones de los Revisores

Estimados revisores. Se agradecen las observaciones realizadas al manuscrito. Estas observaciones nos han permitido mejorar el manuscrito.

- En general se atendieron las observaciones en el sentido de reducir el escrito a un máximo de 3 páginas, reducir el numero de citas, y corregir alguno detalles de redacción.
- Se clarificó lo mejor posible el “para que se escribe este ensayo”. En relación a la “sería prudente confrontar..”, el escrito *per se* es una confrontación de la gobernanza actual (mercado-Estado) con la gobernanza propuesta (gobernanza comunitaria), por lo que consideramos que se cumple esta confrontación solicitada.
- Se trató de redactar el escrito de una forma mas legible, dada la precisión de que es un manuscrito de un artículo divulgativo

Sin otro particular que la disposición.

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Outlook

Reenvío el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 19/01/2024 21:01

Para

CC

■ 1 archivo adjunto (497 KB)

1. La pesquería del tiburón-cazón.docx;

Se reenvía el documento corregido del 3er manuscrito. (Faltaba agregar una imagen).

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Reenvio el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

Desde [REDACTED]

Fecha Sáb 20/01/2024 13:37

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (504 KB)

1. La pesquería del tiburón-cazón_FJGdL.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenas Jorge Homero

Lo sigo viendo algo repetitivo, hice algunas sugerencias de cambios para dejarlo mas comprensible, creo...

Hasta donde entiendo quieren proponer que la pesquería del tiburón siga mecanismo de administración distinto de acuerdo a las ideas de Ostrom, si es así, dejarlo bien claro y evitar una redacción repetitiva y confusa

Saludos cordiales

El vie, 19 ene 2024 a las 20:01, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO

(<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Se reenvía el documento corregido del 3er manuscrito. (Faltaba agregar una imagen).

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010

Cd Victoria, Tamaulipas, México.

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

RE: Reenvio el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Sáb 20/01/2024 16:21

Para
CC

Buena tarde a todos.

Paco, confirmo de recibido; y gracias por tus observaciones. Ya fueron atendidas, y con estos cambios se percibe mas claridad en el mensaje del manuscrito.

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De:

Enviado: sábado, 20 de enero de 2024 13:36

Para: JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Asunto: Re: Reenvio el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenas Jorge Homero

Lo sigo viendo algo repetitivo, hice algunas sugerencias de cambios para dejarlo mas comprensible, creo...

Hasta donde entiendo quieren proponer que la pesquería del tiburón siga mecanismo de administración distinto de acuerdo a las ideas de Ostrom, si es así, dejarlo bien claro y evitar una redacción repetitiva y confusa

Saludos cordiales

El vie, 19 ene 2024 a las 20:01, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO

(<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Se reenvía el documento corregido del 3er manuscrito. (Faltaba agregar una imagen).

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010

Cd Victoria, Tamaulipas, México.

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

Re: Reenvio el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

Desde
 Fecha Dom 21/01/2024 23:55
 Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>; Francisco J. García de León

- 1 archivo adjunto (497 KB)
- 1. La pesquería del tiburón-cazón GRC 21 ene 2023.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenas noches Jorge Homero,

Adjunto la revisión del tercer manuscrito. Hice algunos ajustes al mismo.

Saludos cordiales

El vie, 19 ene 2024 a la(s) 7:01 p.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Se reenvía el documento corregido del 3er manuscrito. (Faltaba agregar una imagen).

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
 Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
 División de Estudios de Posgrado e Investigación
 Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
 Cd Victoria, Tamaulipas, México.

ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Gorgonio_Ruizcampos/publications

email: gruiz@uabc.edu.mx, neomugil59@gmail.com

Re: Reenvio el 3er manuscrito corregido (Este lleva una imagen)

Desde [REDACTED]

Fecha Lun 22/01/2024 10:41

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

■ 1 archivo adjunto (505 KB)

1. La pesquerià del tiburòn-cazón GRC 21 ene 2023 jjss 230122.docx;

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días.

Va mi revisión sobre las revisiones previas.

Mucho más legible, gracias por el esfuerzo de reescritura.

Favor de atender las normas editoriales, sobre todo en cuanto a la literatura citada.

El lun, 22 ene 2024 a la(s) 12:55 a.m., Gorgonio Ruiz Campos (gruiz@uabc.edu.mx) escribió:
Buenas noches Jorge Homero,

Adjunto la revisión del tercer manuscrito. Hice algunos ajustes al mismo.

Saludos cordiales

El vie, 19 ene 2024 a la(s) 7:01 p.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO
(jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Se reenvía el documento corregido del 3er manuscrito. (Faltaba agregar una imagen).

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

Version Corregida 3er manuscrito

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Jue 25/01/2024 20:44

Para

CC

■ 1 archivo adjunto (500 KB)

1. La pesquería del tiburón-cazón.docx;

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

Re: Version Corregida 3er manuscrito

Desde [REDACTED]

Fecha Vie 26/01/2024 12:02

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [REDACTED]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

RE: Version Corregida 3er manuscrito

Desde JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Fecha Vie 26/01/2024 15:04

Para
CC

[REDACTED]

Aqui entrego las respuestas a los comentarios. Nota: en azul van las observaciones, y en color rojo vas las respuestas a las observaciones

Respuesta al [REDACTED]

1. OBSERVACION

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito...

RESPUESTA

Gracias por la intención.

2. OBSERVACION

... pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom...

RESPUESTA

Esta vision identificada es correcta. De esto se trata en parte el presente manuscrito: darle "muchos créditos" a una propuesta de concepcion y cambio en las interaccion

3. OBSERVACION

... pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

RESPUESTA

El manuscrito presenta una contribucion clara por parte de los autores: el tránsito hacia la gobernanza comunitaria para alcanzar la sustentabilidad del recurso de uso comun que en este caso es la pesqueria de tiburon cazon en Mexico. Y este tránsito es exactamente "a donde queremos ir con aplicar esta teoría". Los autores no solo lo creemos en este tránsito, sino que tambien lo escribimos en el manuscrito, donde consideramos que ahora, en la ultima version del manuscrito, ..."viene mas claramente expuesto"

4. OBSERVACION

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay uun montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom.

RESPUESTA

La pesquería del tiburón-cazón en México está sobrexplotada, así lo expresa la evidencia empírica (Rodríguez-Castro, et al 2020). Los pescadores NO dictan "la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso" La explotación la define la NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC- 2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4962277&fecha=14/02/2007#gsc.tab=0). Los pescadores (usuarios) solo acatan (o debería de acatar) las especificaciones de la NOM en mención.

...."aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA"

La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) NO es un "aparato" asesor. La CONAPESCA es el órgano desconcentrado de la SADER, responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuicultura. Tiene como objetivos primordiales la administración, el ordenamiento y fomento de la pesca y la acuicultura, así como velar por el cumplimiento de la ley de la materia. En ningún momento tiene la obligación de asesorar a los pescadores.

....aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom...

Los autores consideramos que la relación de las cooperativas con la CONAPESCA, es lo que en nuestro manuscrito corresponde al "Estado Mexicano", y que esa es precisamente la gobernanza institucional del Estado Mexicano. Y corresponde a la institución (Estado Mexicano), que junto con la otra institución (mercado), forman el binomio institucional que se pretende romper con la gobernanza comunitaria de Ostrom. También creemos que para reflexionar es suficiente con considerar los grandes apartados de la Teoría de Ostrom, y no alcanza ni el espacio y ni el tiempo.

5. OBSERVACION

Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

RESPUESTA

Los autores del manuscrito que nos ocupa, no pretendemos reflejar ninguna interacción, solo proponer futuras líneas de investigación en el cambio de la acción colectiva (acuerdos de usuarios) para promover la gobernanza comunitaria.

...Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

La realidad de la pesquera está inscrita en los primeros párrafos del manuscrito: está sobrexplotada (Rodríguez-Castro, et al, 2020) y gobernada por el Estado Mexicano y el mercado.

6. OBSERVACION

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobrexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

En el manuscrito abordamos de manera breve la situación (sobrexplotación y gobernanza) actual de la pesquería del tiburón-cazón en México. Ir más a fondo implicaría terminar en un ensayo, que fue precisamente lo que los revisores no observaron: que era muy extenso y que había que darle más claridad, en la lógica de que es un manuscrito de divulgación. Ir más a fondo sería un artículo científico, donde se debería de aplicar los instrumentos de las entrevistas desde un punto de vista de análisis cualitativo; probablemente aplicar escalas de medición de más constructos.

7. OBSERVACION

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) sería regresar el manuscrito original y realizar algunos cambios menores.

8. OBSERVACION

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Consideramos que es una preñon aceptable como punto de partida para futuras investigaciones.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Agradecemos estas sugerencias. Nos han permitido profundizar más y confirmar nuestras futuras hipótesis.

Finalmente, reiterar que quedamos a su consideración.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De:

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:02

Para: JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

.mx>;

Asunto: Re: Version Corregida 3er manuscrito

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré más correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO

(<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010

Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

Re: Version Corregida 3er manuscrito

Desde [Redacted]

Fecha Vie 26/01/2024 15:14

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

CC [Redacted]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Entiendo Jorge Homero

El documento original estaba muy pesado, con falta de redacción y por lo tanto fue confuso

No malentender mi observación al decir que profundizar. la cual quiero decir el de establecer cómo se encuentra sociopolíticamente las pesquerías del tiburón en la actualidad, cosa que no lo veo reflejado excepto por lo que comentas de sobreexplotación y el estado mexicano, pero sinceramente creo que es mas complejo que eso que mencionas para poder adaptar la teoría la cual sigues veementemente

'''

En fin veremos que dicen los otros revisores

Saludos

El vie, 26 ene 2024 a las 14:05, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Aqui entrego las respuestas a los comentarios. Nota: en azul van las observaciones, y en color rojo vas las respuestas a las observaciones

1. OBSERVACION

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito...

RESPUESTA

Gracias por la intención.

2. OBSERVACION

.... pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom...

RESPUESTA

Esta vision identificada es correcta. De esto se trata en parte el presente manuscrito: darle "muchos créditos" a una propuesta de concepcion y cambio en las interaccion

3. OBSERVACION

... pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

RESPUESTA

El manuscrito presenta una contribucion clara por parte de los autores: el tránsito hacia la gobernanza comunitaria para alcanzar la sustentabilidad del recurso de uso comun que en este caso es la pesqueria de tiburon cazon en Mexico. Y este tránsito es exactamente "a donde queremos ir con aplicar esta teoría". Los autores no solo lo creemos en este tránsito, sino que tambien lo escribimos en el manuscrito, donde consideramos que ahora, en la ultima version del manuscrito, ..."viene mas claramente expuesto"

4. OBSERVACION

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay uun montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom.

RESPUESTA

La pesqueria del tiburon-cazon en Mexico esta sobreexplotada, asi lo expresa la evidencia empirica (Rodríguez-Castro, et al 2020). Los pescadores NO dictan "la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso" La explotacion la define la NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4962277&fecha=14/02/2007#gsc.tab=0). Los pescadores (usuarios) solo acatan (o deberia de acatar) las especificaciones de la NOM en mencion.

...."aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA"

La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) NO es un "aparato" asesor. La CONAPESCA es el órgano desconcentrado de la SADER, responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuicultura. Tiene como objetivos primordiales la administración, el ordenamiento y fomento de la pesca y la acuicultura, así como velar por el cumplimiento de la ley de la materia. En ningun momento tiene la obligación de asesorar a los pescadores.

....aquí hay uun montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom...

Los autores consideramos que la relacion de las cooperativas con la CONAPESCA, es lo que en nuestro manuscrito corresponde al "Estado Mexicano", y que esa es precisamente la gobernanza institucional del Estado Mexicano. Y corresponde a la institucion (Estado Mexican), que junto con la otra institucion (mercado), forman el binomio institucional que se pretende romper con la gobernanza comunitaria de Ostrom. Tambien creemos que para reflexionar es suficiente con considerar los grandes apartados de la Teoría de Ostrom, y no alcanza ni el espacio y ni el tiempo.

5. OBSERVACION

Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

RESPUESTA

Los autores del manuscrito que nos ocupa, no pretendemos reflejar ninguna interacción, solo proponer futuras líneas de investigación en el cambio de la acción colectiva (acuerdos de usuarios) para promover la gobernanza comunitaria.

...Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

La realidad de la pesquera esta inscrita en los primeros párrafos del manuscrito: esta sobrexplotada (Rodríguez-Castro, et al, 2020) y gobernada por el Estado Mexicano y el mercado.

6. OBSERVACION

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

En el manuscrito abordamos de manera breve la situación (sobrexplotación y gobernanza) actual de la pesquería del tiburón-cazón en México. Ir más a fondo implicaría terminar en un ensayo, que fue precisamente lo que los revisores no observaron: que era muy extenso y que había que darle más claridad, en la lógica de que es un manuscrito de divulgación. Ir más a fondo sería un artículo científico, donde se debería de aplicar los instrumentos de las entrevistas desde un punto de vista de análisis cualitativo; probablemente aplicar escalas de medición de más constructos.

7. OBSERVACION

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) sería regresar el manuscrito original y realizar algunos cambios menores.

8. OBSERVACION

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Consideramos que es una percepción aceptable como punto de partida para futuras investigaciones.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Agradecemos estas sugerencias. Nos han permitido profundizar más y confirmar nuestras futuras hipótesis.

Finalmente, reiterar que quedamos a su consideración.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De: Francisco Javier Garcia De Leon <fgarciadl@cibnor.mx>

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:02

Para: JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Cc: Gorgonio Ruiz Campos <gruiz@uabc.edu.mx>; Juan Jacobo Schmitter Soto <jschmitt@ecosur.mx>; Juan Jacobo SCHMITTER-SOTO <juan.schmitter-soto@fulbrightmail.org>

Asunto: Re: Version Corregida 3er manuscrito

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré más correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envio la version corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algun momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventacion.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

Re: Version Corregida 3er manuscrito

Desde [Redacted]

Fecha Vie 26/01/2024 16:09

Para JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>; [Redacted]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Estimados todos,

Pienso que se ha invertido mucho tiempo y correcciones a este ensayo, y lo que allí se manifiesta es el punto de vista de los autores. Mi opinión es que se le de curso y se integre al boletín en ciernes.

Saludos

[Redacted]
El vie, 26 ene 2024 a la(s) 1:05 p.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Aqui entrego las respuestas a los comentarios. Nota: en azul van las observaciones, y en color rojo vas las respuestas a las observaciones

1. OBSERVACION

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito...

RESPUESTA

Gracias por la intención.

2. OBSERVACION

.... pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom...

RESPUESTA

Esta vision identificada es correcta. De esto se trata en parte el presente manuscrito: darle "muchos créditos" a una propuesta de concepcion y cambio en las interaccion

3. OBSERVACION

... pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

RESPUESTA

El manuscrito presenta una contribucion clara por parte de los autores: el tránsito hacia la gobernanza comunitaria para alcanzar la sustentabilidad del recurso de uso comun que en este caso es la pesqueria de tiburón cazon en Mexico. Y este tránsito es exactamente "a donde queremos ir con aplicar esta teoría". Los autores no solo lo creemos en este tránsito, sino que tambien lo escribimos en el manuscrito, donde consideramos que ahora, en la ultima version del manuscrito, ..."viene mas claramente expuesto"

4. OBSERVACION

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom.

RESPUESTA

La pesqueria del tiburón-cazon en Mexico esta sobreexplotada, así lo expresa la evidencia empirica (Rodríguez-Castro, et al 2020). Los pescadores NO dictan "la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso" La explotación la define la NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4962277&fecha=14/02/2007#gsc.tab=0). Los pescadores (usuarios) solo acatan (o debería de acatar) las especificaciones de la NOM en mencion.

..."aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA"

La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) NO es un "aparato" asesor. La CONAPESCA es el órgano desconcentrado de la SADER, responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuicultura. Tiene como objetivos primordiales la administración, el ordenamiento y fomento de la pesca y la acuicultura, así como velar por el cumplimiento de la ley de la materia. En ningún momento tiene la obligación de asesorar a los pescadores.

...aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom...

Los autores consideramos que la relacion de las cooperativas con la CONAPESCA, es lo que en nuestro manuscrito corresponde al "Estado Mexicano", y que esa es precisamente la gobernanza institucional del Estado Mexicano. Y corresponde a la institucion (Estado Mexicano), que junto con la otra institucion (mercado), forman el binomio institucional que se pretende romper con la gobernanza comunitaria de Ostrom. Tambien creemos que para reflexionar es suficiente con considerar los grandes apartados de la Teoría de Ostrom, y no alcanza ni el espacio y ni el tiempo.

5. OBSERVACION

Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

RESPUESTA

Los autores del manuscrito que nos ocupa, no pretendemos reflejar ninguna interacción, solo proponer futuras líneas de investigación en el cambio de la acción colectiva (acuerdos de usuarios) para promover la gobernanza comunitaria.

...Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

La realidad de la pesquera esta inscrita en los primeros párrafos del manuscrito: esta sobrexplotada (Rodríguez-Castro, et al, 2020) y gobernada por el Estado Mexicano y el mercado.

6. OBSERVACION

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

En el manuscrito abordamos de manera breve la situación (sobrexplotación y goberanza) actual de la pesquería del tiburón-cazón en México. Ir más a fondo implicaría terminar en un ensayo, que fue precisamente lo que los revisores no observaron: que era muy extenso y que había que darle más claridad, en la lógica de que es un manuscrito de divulgación. Ir más a fondo sería un artículo científico, donde se debería de aplicar los instrumentos de las entrevistas desde un punto de vista de análisis cualitativo; probablemente aplicar escalas de medición de más constructos.

7. OBSERVACION

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) sería regresar el manuscrito original y realizar algunos cambios menores.

8. OBSERVACION

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Consideramos que es una premisa aceptable como punto de partida para futuras investigaciones.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Agradecemos estas sugerencias. Nos han permitido profundizar más y confirmar nuestras futuras hipótesis.

Finalmente, reiterar que quedamos a su consideración.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De: Francisco Javier Garcia De Leon <fgarciadl@cibnor.mx>

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:02

Para: JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Cc: Gorgonio Ruiz Campos <gruiz@uabc.edu.mx>; Juan Jacobo Schmitter Soto <jschmitt@ecosur.mx>; Juan Jacobo SCHMITTER-SOTO <juan.schmitter-soto@fulbrightmail.org>

Asunto: Re: Version Corregida 3er manuscrito

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré más correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO

(<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

--

Re: Version Corregida 3er manuscrito

Desde [Redacted]

Fecha Vie 26/01/2024 18:37

Para [Redacted]
CC [Redacted]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Totalmente de acuerdo con [Redacted]

El vie., 26 de enero de 2024 17:09, [Redacted] escribió:

Estimados todos,

Pienso que se ha invertido mucho tiempo y correcciones a este ensayo, y lo que allí se manifiesta es el punto de vista de los autores. Mi opinión es que se le de curso y se integre al boletín en ciernes.

Saludos

[Redacted]
El vie, 26 ene 2024 a la(s) 1:05 p.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

Estimado Paco.

Aqui entrego las respuestas a los comentarios. Nota: en azul van las observaciones, y en color rojo vas las respuestas a las observaciones

Respuesta [Redacted]

1. OBSERVACION

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito...

RESPUESTA

Gracias por la intención.

2. OBSERVACION

.... pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom...

RESPUESTA

Esta vision identificada es correcta. De esto se trata en parte el presente manuscrito: darle "muchos créditos" a una propuesta de concepcion y cambio en las interaccion

3. OBSERVACION

... pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

RESPUESTA

El manuscrito presenta una contribucion clara por parte de los autores: el tránsito hacia la gobernanza comunitaria para alcanzar la sustentabilidad del recurso de uso comun que en este caso es la pesqueria de tiburón cazon en Mexico. Y este tránsito es exactamente "a donde queremos ir con aplicar esta teoría". Los autores no solo lo creemos en este tránsito, sino que tambien lo escribimos en el manuscrito, donde consideramos que ahora, en la ultima version del manuscrito, ... "viene mas claramente expuesto"

4. OBSERVACION

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom.

RESPUESTA

La pesqueria del tiburón-cazon en Mexico esta sobreexplotada, asi lo expresa la evidencia empirica (Rodríguez-Castro, et al 2020). Los pescadores NO dictan "la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso" La explotación la define la NORMA Oficial Mexicana NOM-029- PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4962277&fecha=14/02/2007#gsc.tab=0). Los pescadores (usuarios) solo acatan (o deberia de acatar) las especificaciones de la NOM en mencion.

... "aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA"

La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) NO es un "aparato" asesor. La CONAPESCA es el órgano desconcentrado de la SADER, responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuicultura. Tiene como objetivos primordiales la administración, el ordenamiento y fomento de la pesca y la acuicultura, así como velar por el cumplimiento de la ley de la materia. En ningun momento tiene la obligación de asesorar a los pescadores.

...aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom...

Los autores consideramos que la relacion de las cooperativas con la CONAPESCA, es lo que en nuestro manuscrito corresponde al "Estado Mexicano", y que esa es precisamente la gobernanza institucional del Estado Mexicano. Y corresponde a la institucion (Estado Mexicano), que junto con la otra institucion (mercado), forman el binomio institucional que se pretende romper con la gobernanza comunitaria de Ostrom. Tambien creemos que para reflexionar es suficiente con considerar los grandes apartados de la Teoría de Ostrom, y no alcanza ni el espacio y ni el tiempo.

5. OBSERVACION

Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

RESPUESTA

Los autores del manuscrito que nos ocupa, no pretendemos reflejar ninguna interacción, solo proponer futuras líneas de investigación en el cambio de la acción colectiva (acuerdos de usuarios) para promover la gobernanza comunitaria.

...Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

La realidad de la pesquera está inscrita en los primeros párrafos del manuscrito: está sobrexplotada (Rodríguez-Castro, et al, 2020) y gobernada por el Estado Mexicano y el mercado.

6. OBSERVACION

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobrexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

En el manuscrito abordamos de manera breve la situación (sobrexplotación y gobernanza) actual de la pesquería del tiburón-cazón en México. Ir más a fondo implicaría terminar en un ensayo, que fue precisamente lo que los revisores no observaron: que era muy extenso y que había que darle más claridad, en la lógica de que es un manuscrito de divulgación. Ir más a fondo sería un artículo científico, donde se debería de aplicar los instrumentos de las entrevistas desde un punto de vista de análisis cualitativo; probablemente aplicar escalas de medición de más constructos.

7. OBSERVACION

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) sería regresar el manuscrito original y realizar algunos cambios menores.

8. OBSERVACION

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Consideramos que es una premisa aceptable como punto de partida para futuras investigaciones.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Agradecemos estas sugerencias. Nos han permitido profundizar más y confirmar nuestras futuras hipótesis.

Finalmente, reiterar que quedamos a su consideración.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación

Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De:

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:02

Asunto: Re: Version Corregida 3er manuscrito

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECN. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré más correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
Boulevard Emilio Portes Gil # 1301 Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

--

Dr. Gorgonio Ruiz-Campos
Profesor Emérito
Investigador Nacional Nivel 3
Curador en Jefe de las Colecciones de Vertebrados

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California

Carretera Transpeninsular 3917, Fracc. Playitas

22860 Ensenada, Baja California, México

Tel: 52+ 646 15228211, ext. 64947

ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Gorgonio_Ruizcampos/publications

email: gruiz@uabc.edu.mx, neomugil59@gmail.com

Re: Version Corregida 3er manuscrito

Desde [Redacted]

Fecha Vie 26/01/2024 18:44

Para [Redacted]
CC [Redacted]

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Perfecto

Adelante Jorge Homero esperamos los otros manuscritos para terminar el boletín

No olvidar incluir noticia como el próximo congreso de ictologia en Colombia y hay otro panamericano de larvas a ver si pasa por atado
Y otras noticias que se consideren relevantes

Saludos

Dr. Francisco J. García-De León
Laboratorio de Genética para la Conservación
CIBNOR
IPN 195, Playa Palo de Santa Rita Sur; La Paz, B.C.S. México; C.P. 23096,
Tel:(52) (612) 123-8484 ext. 3405
(52) (612) 1238405
email: fgarciadl@cibnor.mx
fgarciadl@gmail.com
atractosteustam@yahoo.com
Página personal: <http://intranet.cibnor.mx/personal/fgarciadl/>

El El vie, 26 de ene de 2024 a la(s) 5:36 p.m., Juan J. SCHMITTER-SOTO <juan.schmitter-soto@fulbrightmail.org> escribió:

Totalmente de acuerdo con [Redacted]

El vie., 26 de enero de 2024 17:09 [Redacted]

Estimados todos,

Pienso que se ha invertido mucho tiempo y correcciones a este ensayo, y lo que allí se manifiesta es el punto de vista de los autores. Mi opinión es que se le de curso y se integre al boletín en ciernes.

Saludos

[REDACTED]

El vie, 26 ene 2024 a la(s) 1:05 p.m., JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx) escribió:

[REDACTED]

Aqui entrego las respuestas a los comentarios. Nota: en azul van las observaciones, y en color rojo vas las respuestas a las observaciones

Respuesta a [REDACTED]

1. OBSERVACION

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito...

RESPUESTA

Gracias por la intención.

2. OBSERVACION

.... pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom...

RESPUESTA

Esta vision identificada es correcta. De esto se trata en parte el presente manuscrito: darle "muchos créditos" a una propuesta de concepcion y cambio en las interaccion

3. OBSERVACION

... pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

RESPUESTA

El manuscrito presenta una contribucion clara por parte de los autores: el tránsito hacia la gobernanza comunitaria para alcanzar la sustentabilidad del recurso de uso comun que en este caso es la pesqueria de tiburon cazon en Mexico. Y este tránsito es exactamente "a donde queremos ir con aplicar esta teoría". Los autores no solo lo creemos en este tránsito, sino que tambien lo escribimos en el manuscrito, donde consideramos que ahora, en la ultima version del manuscrito, ..."viene mas claramente expuesto"

4. OBSERVACION

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom.

RESPUESTA

La pesqueria del tiburon-cazon en Mexico esta sobrexplotada, asi lo expresa la evidencia empirica (Rodríguez-Castro, et al 2020). Los pescadores NO dictan "la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso" La explotacion la define la NORMA Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?

[codigo=4962277&fecha=14/02/2007#gsc.tab=0](#)). Los pescadores (usuarios) solo acatan (o debería de acatar) las especificaciones de la NOM en mencion.

...."aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA"

La Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) NO es un "aparato" asesor. La CONAPESCA es el órgano desconcentrado de la SADER, responsable de diseñar y conducir las políticas públicas de la pesca y acuicultura. Tiene como objetivos primordiales la administración, el ordenamiento y fomento de la pesca y la acuicultura, así como velar por el cumplimiento de la ley de la materia. En ningún momento tiene la obligación de asesorar a los pescadores.

....aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom...

Los autores consideramos que la relación de las cooperativas con la CONAPESCA, es lo que en nuestro manuscrito corresponde al "Estado Mexicano", y que esa es precisamente la gobernanza institucional del Estado Mexicano. Y corresponde a la institución (Estado Mexicano), que junto con la otra institución (mercado), forman el binomio institucional que se pretende romper con la gobernanza comunitaria de Ostrom. También creemos que para reflexionar es suficiente con considerar los grandes apartados de la Teoría de Ostrom, y no alcanza ni el espacio y ni el tiempo.

5. OBSERVACION

Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

RESPUESTA

Los autores del manuscrito que nos ocupa, no pretendemos reflejar ninguna interacción, solo proponer futuras líneas de investigación en el cambio de la acción colectiva (acuerdos de usuarios) para promover la gobernanza comunitaria.

...Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

La realidad de la pesquera está inscrita en los primeros párrafos del manuscrito: está sobreexplotada (Rodríguez-Castro, et al, 2020) y gobernada por el Estado Mexicano y el mercado.

6. OBSERVACION

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

En el manuscrito abordamos de manera breve la situación (sobreexplotación y gobernanza) actual de la pesquería del tiburón-cazón en México. Ir más a fondo implicaría terminar en un ensayo, que fue precisamente lo que los revisores no observaron: que era muy extenso y que había que darle más claridad, en la lógica de que es un manuscrito de divulgación. Ir más a fondo sería un artículo científico, donde se debería de aplicar los instrumentos de las entrevistas desde un punto de vista de análisis cualitativo; probablemente aplicar escalas de medición de más constructos.

7. OBSERVACION

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) sería regresar el manuscrito original y realizar algunos cambios menores.

8. OBSERVACION

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Consideramos que es una prenocion aceptable como punto de partida para futuras investigaciones.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Agradecemos estas sugerencias. Nos han permitido profundizar mas y confirmar nuestras futuras hipotesis.

Finalmente, reiterar que quedamos a su consideración.

Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
[Boulevard Emilio Portes Gil # 1301](#) Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

De:

Enviado: viernes, 26 de enero de 2024 12:02

Para: JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO <jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>

Cc:

<jsc@itec.tecnm.mx>, jaan@itec.tecnm.mx, jam@itec.tecnm.mx, soto@fulbrightmail.org>

Asunto: Re: Version Corregida 3er manuscrito

ADVERTENCIA, ESTE REMITENTE ES EXTERNO

ESTE MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO SE ORIGINÓ FUERA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL TECNM. POR SU SEGURIDAD NO ABRA ARCHIVOS ADJUNTOS, NI HAGA CLIC EN ENLACES. NUNCA PROPORCIONE INFORMACION NI DATOS SENSIBLES, A MENOS QUE RECONOZCA AL REMITENTE Y TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CONTENIDO ES SEGURO.

Buenos días Jorge Homero,

Yo ya no haré mas correcciones o sugerencias de cambios en este manuscrito, pero veo que es un escrito donde se le da muchos créditos de una propuesta de concepción y cambio en las interacciones humano y recurso del trabajo de Ostrom, pero no veo realmente una contribución clara por parte de los autores, es decir, a dónde quieren ir con aplicar esa teoría, eso no creo que venga claramente expuesto.

Yo realmente desconozco las pesquerías de tiburón pero si se comporta como otras, digamos la del camarón, veo que los pescadores están organizados en cooperativas pesqueras, los cuales dictan la forma, dimensión y direccionalidad de la explotación del recurso junto con un aparato asesor del gobierno que se llama CONAPESCA, y aquí hay un montón de cosas en las que se podría reflexionar, para ver si se aplica o no la teoría de Ostrom. Las cooperativas pesqueras es una figura institucional y su interacción con el gobierno y el medio ambiente, que no se ve reflejado en su manuscrito, sólo algunos datos en alusión a lo que ustedes quieren dejar ver. Me pregunto si esa es la realidad de la pesquería del tiburón en México?

Yo pensaba que iban a ir más a fondo sobre este aspecto, además de tu citado trabajo de evaluación pesquera donde menciona que el recurso está sobreexplotado y que las leyes dictan como debe ser apropiado el recurso.

Me pregunto si podrían hacer un esfuerzo para aterrizar ese ensayo (teoría) a la realidad de la pesquería de tiburón en México?

Para resumir creo que hay muchos problemas sociopolíticos en la pesca en México que bien pueden ir en la direccionalidad de la teoría de Ostrom y no debe ser tan diferente la pesquería del tiburón.

Son solo sugerencias para que se mejore el mensaje que desean transmitir.

Saludos cordiales

El jue, 25 ene 2024 a las 19:44, JORGE HOMERO RODRIGUEZ CASTRO (<jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx>) escribió:

Estimados Doctores

Les envío la versión corregida del 3er manuscrito. Se atendieron lo mejor posible las observaciones de los dos revisores. En algún momento se presentaron diferencias en las observaciones y se buscaron las coincidencias de las observaciones, para darle la mejor solventación.

Sin embargo quedo atento. Saludos

Atentamente.

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Profesor Investigador de Carrera de Tiempo Completo Titular "C"
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd. Victoria
División de Estudios de Posgrado e Investigación
[Boulevard Emilio Portes Gil # 1301](#) Poniente. A.P. 175. C.P. 87010
Cd Victoria, Tamaulipas, México.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

--

La información de este correo, así como sus documentos adjuntos, puede ser objeto de solicitudes de acceso a la información, y cualquier archivo adjunto al mismo pueden contener información que podría considerarse confidencial y/o reservada. Si ha recibido el mensaje por error, por favor notifique al remitente contestando el correo, y destruyendo el mensaje original y sus anexos.

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, pero potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

*autor de correspondencia

La sustentabilidad de un recurso natural generalmente se ha buscado desde el análisis poblacional, pocas veces desde el ecosistémico y prácticamente nunca desde el ángulo socioecosistémico. Sin embargo, Ostrom (2005, 2007), con evidencia de casos de aprovechamiento de recursos forestales, pesquero y del agua, en el mundo, ha demostrado que es necesario atender la sustentabilidad desde el ángulo socioecosistémico, específicamente desde la gobernanza de Recurso de Uso Común (RUC). En el caso de las pesquerías, Hilborn et al. (2015) sostienen que evaluar solo la abundancia del recurso pesquero es insuficiente para alcanzar su sustentabilidad, por lo que es necesario revisar la gestión de este.

La pesquería del tiburón-cazón en México (PTCM) es un recurso pesquero importante en México, desde el punto de vista económico, alimentario y social. Actualmente, este recurso pesquero se encuentra sobreexplotado en la mayoría de las regiones de México (Rodríguez-Castro, et al, 2020). Esta pesquería es gobernada por dos instituciones: el mercado (producción-comercialización) y por el Estado Mexicano (normatividad), donde los usuarios no pueden cambiar las reglas de juego (Ostrom, 2005). Este tipo de situaciones son consideradas como dilemas sociales de un recurso natural (Ostrom, 2005). Para solventar estos dilemas sociales, se propone un nuevo diseño institucional que se base en principios de autoorganización y donde se incluye a la comunidad (especificar, quien es la comunidad?) como una tercera institución para la gobernanza del RUC, que redunde en la sustentabilidad de este y del propio Sistema Socioecológico (SSE). En esta gobernanza comunitaria los usuarios del RUC establecen sus propias reglas y acuerdos, y el Estado acepta, reconoce y respeta estas reglas y acuerdos.

Entonces la pregunta es: ¿la PTCM con evidencia de sobreexplotación y por lo tanto se puede a) conceptualizar como un RUC sobreexplotado, b) gobernada por el mercado y el Estado Mexicano, y

Eliminado: <#>INTRODUCCION¶

Eliminado: ,

Eliminado: r

Eliminado: u

Eliminado: c

Eliminado: coincidiendo con Ostrom,

Eliminado: ,

Eliminado: y

Eliminado: o

Eliminado: percibidas por Ostrom

Eliminado: Ostrom

Eliminado: cuyo fundamento son ciertos

Eliminado: s

Eliminado: s

Eliminado: donde se encuentra inmerso el RUC

Eliminado: sta autora señala que en

Eliminado: conceptualiz

Eliminado: ada

Eliminado: actualmente

c) considerando los principios de diseño institucional para la gobernanza generadora de la sustentabilidad del RUC y del SSE, ¿endrá alguna alternativa de sustentabilidad? La respuesta (hipótesis) a esta pregunta es que PTCM corresponde a un dilema social. El objetivo de este escrito fue revisar a grandes rasgos el perfil de la PTCM en términos de sustentabilidad propuesta por Ostrom, a través de: a) verificar si la PTCM puede ser considerada como un dilema social según su grado de explotación, b) definir el tipo actual de gobernanza y c) describir los principios básicos de la gobernanza comunitaria de Ostrom, y d) declarar *a priori*, el nivel de cumplimiento de estos principios.

Un dilema social es una situación donde un RUC ha alcanzado un nivel de sobreexplotación, su comercialización está sujeta al mercado, su aprovechamiento está condicionado a la normatividad establecida por el Estado, y en consecuencia los usuarios no pueden cambiar las reglas de administración del recurso. A este tipo de situaciones es a lo que Hardin (1968) ha llamado “la tragedia de los comunes”. Dado lo anterior pensamos que la PTCM es un ejemplo de un dilema social, dado que se usa un recurso natural (recursos tiburón-cazón), este se encuentra en un estado de sobreexplotación (Rodríguez-Castro et al. 2020), donde participan entre 8,196 y 12, 294 pescadores artesanales y entre 892 – 1,784 pescadores de altura. La gobernanza actual de la PTCM es bi-institucional: por el mercado y el Estado Mexicano. En cuanto al mercado, en el año 2021 en México se capturaron 38, 562 toneladas con un valor económico de 967 millones de pesos (Figura 1). Esta PTCM se posiciona en el 7o lugar en producción pesquera y en el 11avo lugar en el valor de la producción pesquera (CONAPESCA, 2021). En relación con la gobernanza del Estado Mexicano, la Nación Mexicana es la propietaria de la PTCM, así lo establece el Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 1o de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Figura 1. Recurso tiburón-cazón del Golfo de Mexico. Fotografía: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

En contraposición a la gobernanza bi-institucional, Ostrom (2005, 2007 y 2009) propone la gobernanza comunitaria como tercera vía institucional, para alcanzar la sustentabilidad. Es decir, que con base en “arreglos institucionales” (buenas prácticas de gobierno de la comunidad), y acuerdos entre usuarios del RUC (habitantes de la comunidad), se alcance a la sustentabilidad del RUC y del SSE en general. Por su parte, la ciencia pesquera coincide con esta tercera vía, al sostener que, para alcanzar la sustentabilidad de un recurso pesquero, además de evaluar su abundancia, se debe recurrir a revisar “la capacidad del sistema de gestión para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados” (Hilborn et al., 2015)

Eliminado: según Ostrom;

Eliminado: .

Eliminado: potencial

Eliminado: , donde el recurso de uso común es gobernado por el Mercado y el Estado Mexicano, y cuya gobernanza puede incluir el cumplimiento de los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom, para alcanzar la sustentabilidad de un RUC

Eliminado: n consecuencia, e

Eliminado: preceptos

Eliminado: preceptos

Eliminado: ¶

... [1]

Eliminado: L

Eliminado: y en este uso del RUC,

Eliminado: ¶

¶

Eliminado: del RUC y del SSE

Eliminado: Para los dilemas sociales de aprovechamiento forestal, pesquero y del agua, en algunas partes del mundo, Ostrom (2005, 2007 y 2009) con evidencia empírica, ha propuesto esta tercera vía.

Eliminado: arriba

Eliminado: apoya

El arreglo institucional aludido por Ostrom (2005, 2009), se refiere a construir, mantener y mejorar, los principios siguientes: 1) establecimiento de límites de los usuarios (legítimos y no) y límites de los recursos naturales, congruencia con las condiciones sociales y ambientales, locales; 2) apropiación y provisión (proporcionalidad de en la distribución de los costos y los beneficios), arreglos de elección colectiva (participación en modificación de reglas de la administración del RUC); 3) automonitoreo de la apropiación y provisión del RUC; 4) sanciones graduadas al incumplimiento; mecanismos claros, rápidos y de bajo costo, de resolución de conflictos; 5) reconocimiento del Estado de los derechos de los usuarios para elaborar sus propias reglas; 6) gobernanza multietápica en casos de conexión del RUC con sistemas sociológicos más amplios (p. e. Área Natural Protegida). Para operacionalizar esta gobernanza, Ostrom propone la aplicación del Marco de Análisis del SSE, donde, en relación con el RUC se analiza el recurso completo, las unidades, gestión y usuarios de este; y como componente central la acción colectiva, donde se revisan las reglas y acuerdos operantes actualmente y se busca la mejora permanente de estas.

Comentado [FGDLI]: Esta palabra queda demás?no? O falta redacción en esta parta para dar continuidad a la siguiente idea

Eliminado: mas

Eliminado: del mismo

I. CONCLUSIONES

Proponemos que PTCM, puede alcanzar la sostenibilidad, si transita a la gobernanza comunitaria con al menos los principios siguientes: 1) concebir a la sobreexplotación de la PTC como dilema social; 2) Conceptualizar a la PTC como un RUC; 3) Reconocer a la gobernanza comunitaria como una opción viable del tránsito a la sustentabilidad del RUC y del SSE, y 4) aplicar el SSE como un diseño institucional y establecer acuerdos entre los usuarios.

Eliminado: La PTCM es un dilema social, que incluye un RUC en sobreexplotación gobernado por el mercado y el Estado Mexicano.

Eliminado: Esta pesquería

Eliminado: del RUC y del SSE donde está inmerso el RUC

Eliminado: , cumpliendo los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom. En particular, se recomienda operacionalizar la gobernanza comunitaria, propuesta por Ostrom,

Eliminado: ,

Eliminado: preceptos

Eliminado: (donde la parte fundamental son los actores (usuarios))

Eliminado: , con énfasis en el

I. REFERENCIAS

CONAPESCA. 2021. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2021. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. 295p.

Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable?, *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. **72**(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Eliminado: .

Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT*, 15(1).

x

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, pero potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

*autor de correspondencia

I. INTRODUCCION

La sustentabilidad de un recurso natural generalmente se ha buscado desde el análisis poblacional, pocas veces desde el ecosistémico y prácticamente nunca desde el ángulo socioecosistémico. Sin embargo, Ostrom (2005, 2007), con evidencia de casos de aprovechamiento de recursos forestales, pesquero y del agua, en el mundo, ha demostrado que es necesario atender la sustentabilidad desde el ángulo socioecosistémico, específicamente desde la gobernanza de recurso de uso común (RUC). En el caso de las pesquerías, Hilborn et al (2015) coincidiendo con Ostrom, sostienen que evaluar solo la abundancia del recurso pesquero es insuficiente para alcanzar su sustentabilidad, por lo que es necesario revisar la gestión de este.

Eliminado: e

La pesquería del tiburón-cazón en México (PTCM) es un recurso marino importante en México, desde el punto de vista económico, alimentario y social. Actualmente, este recurso pesquero se encuentra sobreexplotado en la mayoría de las regiones de México (Rodríguez-Castro, et al, 2020), y es gobernado por dos instituciones: el mercado (producción-comercialización) y por el Estado Mexicano (normatividad), donde los usuarios no pueden cambiar las reglas de juego (Ostrom, 2005). Este tipo de situaciones son percibidas por Ostrom como dilemas sociales de un recurso natural. Para solventar estos dilemas sociales, Ostrom propone un nuevo diseño institucional cuyo fundamento son ciertos principios de autoorganización y donde se incluye a la comunidad como una tercera institución para la gobernanza del RUC, que redunde en la sustentabilidad de este y del propio sistema socioecológico (SSE) donde se encuentra inmerso el RUC. Esta autora señala que en esta gobernanza comunitaria los usuarios del RUC establecen sus propias reglas y acuerdos, y el Estado acepta, reconoce y respeta estas reglas y acuerdos.

Eliminado: pesquero

Eliminado:

Eliminado: e

Entonces la pregunta es: ¿la PTCM con evidencia de sobreexplotación y a) conceptualizada como un RUC sobreexplotado, b) gobernada actualmente por el mercado y el Estado Mexicano, y c) considerando los principios de diseño institucional para la gobernanza generadora de la sustentabilidad del RUC y del SSE, según Ostrom; tendrá alguna alternativa de sustentabilidad?. La respuesta potencial (hipótesis) a esta pregunta es que PTCM corresponde a un dilema social, donde el recurso de uso común es gobernado por el Mercado y el Estado Mexicano, y cuya gobernanza puede incluir el cumplimiento de los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom, para alcanzar la sustentabilidad de un RUC. En consecuencia, el objetivo de este escrito fue revisar a grandes rasgos, el perfil de la PTCM en términos de sustentabilidad propuesta por Ostrom, a través de: a) verificar si la PTCM puede ser considerada como un dilema social según su grado de explotación, b) definir el tipo actual de gobernanza, c) describir los preceptos básicos de la gobernanza comunitaria de Ostrom, y d) declarar *a priori*, el nivel de cumplimiento de estos preceptos.

Eliminado: y

II. DESAROLLO

Un dilema social es una situación donde un RUC ha alcanzado un nivel de sobreexplotación, su comercialización está sujeta al mercado, su aprovechamiento está condicionado a la normatividad establecida por el Estado, y en consecuencia los usuarios no pueden cambiar las reglas de administración del recurso. A este tipo de situaciones es a lo que Hardin (1968) ha llamado “la tragedia de los comunes”. La PTCM es un ejemplo de un dilema social, dado que se usa un recurso natural (recurso tiburón-cazón), este se encuentra en un estado de sobreexplotación (Rodríguez-Castro et al. 2020), y en este uso del RUC, participan entre 8,196 y 12, 294 pescadores artesanales y entre 892 – 1,784 pescadores de altura.

La gobernanza actual de la PTCM es bi-institucional: por el mercado y el Estado Mexicano. En cuanto al mercado, en el año 2021 en México se capturaron 38, 562 toneladas con un valor económico de 967 millones de pesos (Figura 1). Esta PTCM se posiciona en el 7o lugar en producción pesquera y en el 11avo lugar en el valor de la producción pesquera (CONAPESCA, 2021). En relación con la gobernanza del Estado Mexicano, la Nación Mexicana es la propietaria de la PTCM, así lo establece el Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 1o de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable.

Figura 1. Recurso tiburón-cazón del Golfo de Mexico. Fotografía: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

En contraposición a la gobernanza bi-institucional, Ostrom propone la gobernanza comunitaria como tercera vía institucional, para alcanzar la sustentabilidad del RUC y del SSE. Para los dilemas sociales de aprovechamiento forestal, pesquero y del agua, en algunas partes del mundo, Ostrom (2005, 2007 y 2009) con evidencia empírica, ha propuesto esta tercera vía. Es decir, que con base en “arreglos institucionales” (buenas prácticas de gobierno de la comunidad), y acuerdos entre usuarios del RUC (habitantes de la comunidad), se arribe a la sustentabilidad del RUC y del SSE en general. Por su parte, la ciencia pesquera apoya esta tercera vía, al sostener que, para alcanzar la sustentabilidad de un recurso pesquero, además evaluar su abundancia, se debe recurrir a revisar “la capacidad del sistema de gestión para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados” (Hilborn et al., 2015)

El arreglo institucional aludido por Ostrom (2005, 2009), se refiere a construir, mantener y mejorar, los principios siguientes: establecimiento de límites de los usuarios (legítimos y no) y límites de los recursos naturales, congruencia con las condiciones sociales y ambientales, locales; apropiación y provisión (proporcionalidad de en la distribución de los costos y los beneficios), arreglos de elección colectiva (participación en modificación de reglas de la administración del RUC); automonitoreo de la apropiación y provisión del RUC; sanciones graduadas al incumplimiento; mecanismos claros, rápidos y de bajo costo, de resolución de conflictos; reconocimiento del Estado de los derechos de los usuarios para elaborar sus propias reglas; gobernanza multitípica en casos de conexión del RUC con sistemas sociológicos mas amplios (p. e. Área Natural Protegida). Para operacionalizar esta gobernanza, Ostrom propone la aplicación del Marco de Análisis del SSE, donde, en relación con el RUC se analiza el recurso completo, las unidades, gestión y usuarios del mismo; y como componente central la acción colectiva, donde se revisan las reglas y acuerdos operantes actualmente y se busca la mejora permanente de estas.

III. CONCLUSIONES

La PTCM es un dilema social, que incluye un RUC en sobreexplotación y que es gobernado por el mercado y el Estado Mexicano. Esta pesquería podría alcanzar la sostenibilidad del RUC y del SSE donde está inmerso el RUC, si transita a la gobernanza comunitaria, cumpliendo los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom. En particular, se recomienda poner en operatividad la gobernanza comunitaria, propuesta por Ostrom, con al menos, los preceptos siguientes: 1) concebir a la sobreexplotación de la PTC como dilema social (donde la parte fundamental son los actores (usuarios)); 2) Conceptualizar a la PTC como un RUC; 3) Reconocer a la gobernanza comunitaria como una opción viable del tránsito a la sustentabilidad del RUC y del SSE, y 4) aplicar el SSE, con énfasis en el diseño institucional y acuerdos entre los usuarios.

Eliminado: ,

Eliminado: uede

Eliminado: operacionalizar

I. REFERENCIAS

CONAPESCA. 2021. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2021. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. 295p.

Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable?. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. **72**(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT*, 15(1).

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, pero potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

*autor de correspondencia

INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad de un recurso natural generalmente se ha buscado desde el análisis poblacional, pocas veces desde el ecosistémico y prácticamente nunca desde el ángulo socioecosistémico. Sin embargo, Ostrom (2005, 2007), con evidencia de casos de aprovechamiento de recursos forestales, pesquero y del agua, en el mundo, ha demostrado que es necesario atender la sustentabilidad desde la perspectiva socioecosistémico, específicamente desde la gobernanza de recurso de uso común (RUC). En el caso de las pesquerías, Hilborn et al. (2015) coincidiendo con Ostrom, sostienen que evaluar solo la abundancia del recurso pesquero es insuficiente para alcanzar su sustentabilidad, por lo que es necesario revisar la gestión de éste.

La pesquería del tiburón-cazón en México (PTCM) es un recurso marino importante en México, desde el punto de vista económico, alimentario y social. Actualmente, este recurso pesquero se encuentra sobreexplotado en la mayoría de las regiones de México (Rodríguez-Castro, et al, 2020), y es gobernado por dos instituciones: el mercado (producción-comercialización) y por el Estado mexicano (normatividad), donde los usuarios no pueden cambiar las reglas de juego (Ostrom, 2005). Este tipo de situaciones son percibidas por Ostrom como dilemas sociales de un recurso natural. Para solventar estos dilemas sociales, Ostrom propone un nuevo diseño institucional cuyo fundamento son ciertos principios de autoorganización y donde se incluye a la comunidad como una tercera institución para la gobernanza del RUC, que redunde en la sustentabilidad de éste y del propio sistema socioecológico (SSE) donde se encuentra inmerso el RUC. Esta autora señala que en esta gobernanza comunitaria los usuarios del RUC establecen sus propias reglas y acuerdos, y el Estado acepta, reconoce y respeta estas reglas y acuerdos.

Eliminado:

Eliminado: O

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Negrita, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración

Eliminado: e

Eliminado: ángulo

Eliminado: e

Eliminado: pesquero

Eliminado:

Eliminado: M

Eliminado: e

Entonces la pregunta es: ¿la PTCM con evidencia de sobreexplotación y a) conceptualizada como un RUC sobreexplotado, b) gobernada actualmente por el mercado y el Estado mexicano, y c) considerando los principios de diseño institucional para la gobernanza generadora de la sustentabilidad del RUC y del SSE, según Ostrom, tendrá alguna alternativa de sustentabilidad? La respuesta potencial (hipótesis) a esta pregunta es que PTCM corresponde a un dilema social, donde el recurso de uso común es gobernado por el mercado y el Estado, y cuya gobernanza puede incluir el cumplimiento de los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom, para alcanzar la sustentabilidad de un RUC. En consecuencia, el objetivo de este escrito fue revisar a grandes rasgos el perfil de la PTCM en términos de sustentabilidad propuesta por Ostrom, a través de: a) verificar si la PTCM puede ser considerada como un dilema social según su grado de explotación, b) definir el tipo actual de gobernanza, c) describir los preceptos básicos de la gobernanza comunitaria de Ostrom, y d) declarar *a priori*, el nivel de cumplimiento de estos preceptos.

DESARROLLO

Un dilema social es una situación donde un RUC ha alcanzado un nivel de sobreexplotación, su comercialización está sujeta al mercado, su aprovechamiento está condicionado a la normatividad establecida por el Estado, y en consecuencia los usuarios no pueden cambiar las reglas de administración del recurso. A este tipo de situaciones es a lo que Hardin (1968) ha llamado “la tragedia de los comunes”. La PTCM es un ejemplo de un dilema social, dado que se usa un recurso natural (recursos tiburón-cazón), este se encuentra en un estado de sobreexplotación (Rodríguez-Castro et al. 2020), y en este uso del RUC, participan entre 8,196 y 12, 294 pescadores artesanales y entre 892 – 1,784 pescadores de altura.

La gobernanza actual de la PTCM es bi-institucional: por el mercado y el Estado mexicano. En cuanto al mercado, en el año 2021 en México se capturaron 38, 562 toneladas con un valor económico de 967 millones de pesos (Figura 1). Esta PTCM se posiciona en el 7o lugar en producción pesquera y en el 11avo lugar en el valor de la producción pesquera (CONAPESCA, 2021). En relación con la gobernanza del Estado Mexicano, la Nación Mexicana es la propietaria de la PTCM, así lo establece el Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 1o de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable.

Figura 1. Recurso tiburón-cazón del Golfo de Mexico. Fotografía: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Eliminado: M

Eliminado: ;

Eliminado: .

Eliminado: Mercado

Eliminado: Mexicano

Eliminado: y

Comentado [JS1]: No veo realmente necesarios los subtítulos, y en todo caso no se usa en este boletín numerarlos ni ponerlos en mayúscula corrida

Eliminado: **DESARROLLO**

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Negrita, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración

Eliminado: M

En contraposición a la gobernanza bi-institucional, Ostrom propone la gobernanza comunitaria como tercera vía institucional, para alcanzar la sustentabilidad del RUC y del SSE. Para los dilemas sociales de aprovechamiento forestal, pesquero y del agua, en algunas partes del mundo, Ostrom (2005, 2007 y 2009) con evidencia empírica, ha propuesto esta tercera vía. Es decir, que con base en “arreglos institucionales” (buenas prácticas de gobierno de la comunidad), y acuerdos entre usuarios del RUC (habitantes de la comunidad), se arribe a la sustentabilidad del RUC y del SSE en general. Por su parte, la ciencia pesquera apoya esta tercera vía, al sostener que, para alcanzar la sustentabilidad de un recurso pesquero, además evaluar su abundancia, se debe recurrir a revisar “la capacidad del sistema de gestión para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados” (Hilborn et al., 2015)

El arreglo institucional aludido por Ostrom (2005, 2009) se refiere a construir, mantener y mejorar, los principios siguientes: establecimiento de límites de los usuarios (legítimos y no) y límites de los recursos naturales, congruencia con las condiciones sociales y ambientales, locales; apropiación y provisión (proporcionalidad de en la distribución de los costos y los beneficios), arreglos de elección colectiva (participación en modificación de reglas de la administración del RUC); automonitoreo de la apropiación y provisión del RUC; sanciones graduadas al incumplimiento; mecanismos claros, rápidos y de bajo costo, de resolución de conflictos; reconocimiento del Estado de los derechos de los usuarios para elaborar sus propias reglas; gobernanza multitípica en casos de conexión del RUC con sistemas sociológicos más amplios (p. e. Área Natural Protegida). Para operacionalizar esta gobernanza, Ostrom propone la aplicación del Marco de Análisis del SSE, donde, en relación con el RUC se analiza el recurso completo, las unidades, gestión y usuarios del mismo; y como componente central la acción colectiva, donde se revisan las reglas y acuerdos operantes actualmente y se busca la mejora permanente de éstas.

CONCLUSIONES

La PTCM es un dilema social que incluye un RUC en sobreexplotación y que es gobernado por el mercado y el Estado mexicano. Esta pesquería podría alcanzar la sostenibilidad del RUC y del SSE donde está inmerso el RUC, si transita a la gobernanza comunitaria, cumpliendo los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom. En particular, se recomienda poner en operatividad la gobernanza comunitaria, propuesta por Ostrom, con al menos, los preceptos siguientes: 1) concebir a la sobreexplotación de la PTC como dilema social (donde la parte fundamental son los actores (usuarios)); 2) Conceptualizar a la PTC como un RUC; 3) Reconocer a la gobernanza comunitaria como una opción viable del tránsito a la sustentabilidad del RUC y del SSE, y 4) aplicar el SSE, con énfasis en el diseño institucional y acuerdos entre los usuarios.

Literatura citada

CONAPESCA. 2021. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca 2021. Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca. 295p.

Hardin G. (1968) The Tragedy of the Commons. Science, 162:1243-1248.

Hilborn R, Fulton EA, Green BS, Hartmann K, Tracey SR, Watson RA (2015) When is a fishery sustainable?. Can J Fish Aq Sci 72:1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Eliminado: ,

Eliminado: mas

Eliminado: e

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Negrita, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Normal, Sin viñetas ni numeración

Eliminado: ,

Eliminado: M

Eliminado: uede

Eliminado: operacionalizar

Eliminado: REFERENCIAS

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Negrita, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Normal, Sangría: Izquierda: 0,63 cm, Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente: Texto 1

Comentado [JS2]: ciudad?

Comentado [JS3]: Favor de poner la literatura citada en el formato de este boletín. Consultar el número anterior

Eliminado: ,

Eliminado: .

Eliminado: 168

Eliminado: .

Eliminado: "

Eliminado: ,

Eliminado: , Vol.

Eliminado: , No. 3859 (December 13, 1968), pp.

Eliminado:

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton University Press, Nueva Jersey,

Eliminado: Princeton,

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Eliminado: ew

Eliminado: , USA

▼ Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT*, 15(1).

Eliminado: Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable?. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 72(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Comentado [JS4]: Usar el formato del boletín

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado pero potencialmente sostenible

Eliminado: o

Eliminado: ,

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

⁵Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Salud, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México.

⁵Instituto Nacional de Ciencias e Innovación para la Formación de Comunidad Científica, INDEHUS, Dirección de Investigación y Difusión del Conocimiento, Periférico Sur 4860, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México

*autor de correspondencia

I. INTRODUCCIÓN

Eliminado: O

Para contribuir a la sustentabilidad de un recurso pesquero no es suficiente solo evaluar la abundancia del recurso, sino además se requiere valorar la gestión (gobernanza) de la pesquería en cuestión (Hilborn et al., 2015).

Eliminado: efecto de

Es por ello que, bajo la óptica de la economía y la gobernanza de un recurso de uso común (RUC), la teoría económica clásica está basada en una clasificación institucional dicotómica: el "mercado" y el "Estado"; y esta dicotomía ha llevado a que algunos RUC se encuentren en un estado de sobreexplotación, sin posibilidad de recuperación (Ostrom, 2009). Esta situación de sobrepesca y sin poder cambiar las reglas del juego, por parte de los usuarios (en este caso pescadores) es a lo que Hardin (1968) ha considerado como el gran dilema social de los RUC: "la tragedia de los comunes".

Eliminado: Po otro lado, y

Eliminado: , para

Eliminado: se

Eliminado:

Así, para romper esa dicotomía, como una tercera opción a los arreglos institucionales de la gobernanza de un RUC, Ostrom (2005, 2007, 2009) ha propuesto una teoría para alcanzar la sustentabilidad de los RUC, que es la antítesis de la "tragedia de los comunes", y que se basa principalmente en las premisas de los arreglos institucionales y acuerdos entre los individuos de una comunidad u organización.

En México, la pesquería del tiburón-cazón (PTC) ha mostrado signos de sobreexplotación (Rodríguez-Castro et al., 2020), y su manejo se ha limitado a no permitir el incremento del esfuerzo pesquero (DOF, 2012). No se ha traspasado la barrera del análisis cuantitativo al enfoque cualitativo, donde se buscaría identificar los mejores arreglos institucionales (reglas) y acuerdos entre individuos (usuarios de los recursos pesqueros), para buscar comprender, *más allá* que medir, las situaciones de acción de las regiones geográficas donde se ha identificado la sobrepesca del RTC, y de esta forma contribuir a lograr la sostenibilidad de la PTC, conceptualizada como un RUC.

Eliminado: on

Eliminado: o

Eliminado: i

Eliminado: ,

Eliminado: as

II. DESARROLLO

La sustentabilidad pesquera: evidencia científica y marco legal en México.

Eliminado: .

La ciencia y la legalidad arriban al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías.

Hilborn et al (2015) *plantearon* la siguiente pregunta: *¿cuándo es sostenible una pesquería?*, y al mismo tiempo *emitieron* la respuesta siguiente: *“Sostenemos... que un enfoque ecológico por sí solo no garantiza la sostenibilidad a largo plazo de ninguna forma y que la sostenibilidad de los productos pesqueros debe adoptar consistentemente una perspectiva socioecológica para que sea efectiva en todas las culturas y en el futuro. La sostenibilidad de la producción pesquera no depende de la abundancia de una población de peces, sino de la capacidad del sistema de gestión pesquera para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados”*.

Eliminado: se plantean

Eliminado: entregan

En el artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos se indica que la Nación, como propietaria de las tierras aguas del territorio mexicano, regulará el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, existentes en las tierras y aguas propiedad de la Nación, y dictará medidas para mantener el equilibrio ecológico de esos elementos naturales.

Eliminado: E

Eliminado: a

Eliminado: a

Por otro lado, en el Artículo Primero de La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable se señala que esa ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; ... y establece bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuicultura.

Eliminado: , en su artículo primero

Eliminado: 1o

Eliminado: L

Eliminado: ,

Eliminado: a

Bases de la teoría de Ostrom.

Eliminado: .

Recursos de Uso Común. Según Ostrom (2009), los recursos de uso común (RUC) son uno de los cuatro tipos de bienes económicos. Los RUC pueden ser naturales o artificiales, bienes cuyo tamaño o características hacen que sea costoso, pero no imposible, excluir potenciales beneficiarios de obtener beneficios de su uso (Ostrom, 1998, 2009, 2014). Bajo la óptica de la economía, los RUC son bienes que poseen rivalidad, pero **excluidibilidad**.

Eliminado: Ostrom,

Eliminado: Ostrom,

Comentado [jjss1]: ¿Existe ese término?? Incluso si efectivamente existe, yo no entiendo qué significa. Mejor explicarlo.

Explotación y sobreexplotación de un RUC. Un RUC incluye un recurso central (por ejemplo, agua, pastizales, peces, bosques, ancho de banda, atmósfera, etc.) que define la "reserva variable" (variable stock o efectivo pesquero) la cual provee una cantidad limitada de unidades marginales para extracción o uso -lo que define una "variable de producción o extracción" (Ostrom, 2003). Si se conserva o mantiene el tamaño del recurso central se puede garantizar un aprovechamiento continuo, y las unidades marginales pueden ser consumidas, cosechadas o capturadas (Ostrom, 2003). Sin embargo, los RUC enfrentan problemas de agotamiento debido a sobreexplotación o abuso del derecho de utilización o usufructo (Ostrom, 2003). Se ha sugerido que un régimen de propiedad comunal, que regule el uso, preservación, mantención y consumo sería la solución de tales problemas. Estos sistemas de propiedad comunales son diferentes tanto a sistemas de propiedad individual como estatal y se basan en la administración comunal (Ostrom, 2003).

Eliminado: , en inglés

Eliminado: a explotación

Eliminado: a

Eliminado: o depleción

Eliminado:

Hardin (1968), a través de su obra "La tragedia de los comunes" sustenta que en una situación en la cual varios individuos (usuarios) al aprovechar un recurso, actuando de forma racional y de manera independiente, y motivados por el interés personal, terminan por destruirlo, aun cuando les afecta a todos. Este autor también proclama que los recursos manejados a nivel comunitario son más vulnerables al uso excesivo e irracional, para lo cual es necesario que los gobiernos establezcan regulaciones; y sentencia que, la única manera de evitar una sobreexplotación de los recursos es la transformación de la propiedad comunal a propiedad privada o propiedad estatal (Berkes et al., 1989).

Eliminado: Garrett

Fundamento de la teoría de Ostrom Sostenibilidad potencial. Ostrom (2007, 2009) afirma que los recursos comunes no necesariamente serán sobreexplotados como argumenta Hardin (1968); por el contrario, existen casos en los cuales, a partir de arreglos institucionales y contratos entre los interesados, los recursos comunes se explotan de manera sostenible. De esta forma, Ostrom, en su trayectoria científica buscó comprender las regularidades institucionales más amplias presentes en los sistemas que se habían sostenido por largos periodos de tiempo, e identificó principios de diseño institucional que le daban sustentabilidad a la gobernanza y al RUC. Los principales principios de diseño, sintetizados por Cox, Arnold y Villamayor-Tomás (2009), fueron los siguientes:

Eliminado: (

Eliminado: sentencia

Eliminado: i

Comentado [jjss2]: ¿enviado?? citar un artículo ya publicado

1. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos de uso común específicos de otros sistemas socio ecológicos mayores.
3. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión son congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes con las reglas de provisión; la distribución de los costos es proporcional a la distribución de beneficios.
5. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso tiene autorización de participar en la elaboración y modificación de sus reglas.
6. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos, monitorean los niveles y las formas de apropiación y provisión.
7. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos o monitorean las condiciones de los recursos.
8. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo muy bajas, pero se vuelven más fuertes cuando un usuario incumple repetidamente una regla.
9. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales para resolver conflictos entre los propios usuarios o con funcionarios, rápidos y de bajo costo.

10. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas son reconocidos por el gobierno.

11. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente conectado a un sistema socio ecológico más amplio, las actividades de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.

Propuesta analítica de Ostrom (operacionalización de la teoría de Ostrom):

Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID). Para comprender las interacciones humanas y sus resultados en diversos contextos, Ostrom (1975), y posteriormente refinado por otros autores, han generado el Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID), el cual contiene un conjunto de piezas conceptuales anidadas, y está diseñado para buscar hacer posible el análisis de sistemas integrados a partir de un conjunto de variables, cada una de las cuales puede desglosarse, dependiendo de la pregunta de interés (Ostrom, 2009, 2014) (Figura 1).

Eliminado: (Kiser y Ostrom, 1982; McGinnis, 1999a

Eliminado: , 1999b, 2000; Ostrom, 1986, 2005),

Eliminado: clúster

Figura 1. Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (adaptado de Ostrom, 2005).

Eliminado: Ostrom; 2009; A

Los conceptos incluidos en el MAID representan *per se* campos de investigación a desarrollar en el enfoque cualitativo para comprender, interpretar y explicar a los usuarios de los recursos pesqueros, más que cuantificarlos. Las categorías centrales del MAID, según Ostrom (2014), son las siguientes:

Eliminado: ,

1. **Las condiciones de contexto:** condiciones biofísicas y materiales particulares (sistemas y recursos con distintos niveles de exclusión y rivalidad y diversos problemas de apropiación y provisión); las cualidades de las comunidades de usuarios a las que me he referido, y las reglas en uso de distintos niveles y tipos y con distinto grado de solidez institucional.
2. **Los escenarios de acción,** integrados por las situaciones de acción en las que los actores —con distintas posiciones, incentivos, capacidades y derechos— enfrentan dilemas y deben tomar decisiones.
3. **Las interacciones entre los actores y sus resultados,** que se reflejan tanto en el uso de los bienes colectivos, en sus condiciones, en la distribución de costos y beneficios de su aprovechamiento y manejo, como en las condiciones de confianza, equidad y bienestar de la propia comunidad (Ostrom, 2005).

Eliminado: a

Eliminado: a

Este marco facilita la integración de distintas teorías, tanto las relacionadas con los procesos ecológicos de distinta escala como las referentes a la antropología, la sociología, la economía y la ciencia política (Ostrom, 2014).

Aplicación del MAID de Ostrom, en pesquerías. La tercera categoría del MAID, relativa a las interacciones, indicada por Ostrom (2014), es la que define la estructura y función del MAID. El componente de las situaciones de acción, que es el corazón del MAID, también se encuentra anidado en un complejo mayor de análisis, que es el Sistema Socio Ecológico (SSE) que propone Ostrom (2009), y del cual existe suficiente literatura científica publicada (Partelow, 2018) para la atención de pesquerías, como entidades productivas, sociales y económicas.

Según Partelow (2018), al año 2018 se publicaron 1559 artículos científicos relativos al SSE de Ostrom, de los cuales el 35% (544) correspondió al análisis de las pesquerías, específicamente en la cuantificación de las variables incluidas en el MAID (Gutiérrez et al. 2011, Cinner et al. 2012, Partelow 2015, Leslie et al, 2015, Rahimi et al. 2016).

La pesquería del tiburón-cazón de México (PTC)

Producción pesquera y Rendimiento Máximo Sostenido (RMS). En México, la captura del recurso pesquero tiburón-cazón (Figura 2) ocupa el décimo lugar de las 22 pesquerías más representativas del país, con un volumen anual promedio estimado en 29 772 T, y una derrama económica de 437 millones de pesos mexicanos. Rodríguez-Castro et al (2020) evidenciaron una sobreexplotación de este recurso pesquero en México. Estos autores indican que las capturas rebasaron el rendimiento máximo sostenido, que es la captura óptima que se debería de capturar para asegurar que el recurso pesquero no se agote en el tiempo. Específicamente, los autores en mención señalan los valores de captura total (Ct) en toneladas y del RMS, para las áreas siguientes: País (Ct = 51 417, RMS = 29 040), Océano Pacífico (Ct = 38 654, RMS = 20 840), Golfo de México (Ct = 15 737, RMS = 14 540), Región 2 (Golfo de California) (Ct = 22 664, RMS = 14 330), Región 5 (línea costera de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) (Ct = 9 202, RMS = 8 510), costa de los estados de Baja California (Ct = 5 781, RMS = 4 880) y Baja California Sur (Ct = 5 950, RMS = 5 510).

Eliminado: ,

Eliminado: e

Eliminado: (SSE de Ostrom),

Con formato: Fuente: 12 pto

Eliminado: habían publicado

Eliminado: ,

Eliminado: n=

Eliminado: o

Eliminado: o

Eliminado: m

Eliminado: (toneladas) de la

Eliminado: ; donde Ct = captura total.

Figura 2. Recurso tiburón-cazón del Golfo de México. Fotografía; Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

La Carta Nacional de Pesca (CNP), que es “la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, ...; (DOF, 2012), establece que las pesquerías de tiburones costeros del océano pacífico, tiburones del Golfo de Tehuantepec y tiburones del Golfo de México y Mar Caribe, se encuentran en un estatus de “aprovechada al máximo sustentable” (DOF, 2010; DOF, 2018). Asimismo, la CNP establece que el estatus de “**Aprovechado al máximo sustentable**” es en el cual el valor de la razón [Actual/Objetivo] = 1, por lo que no se recomienda otorgar más permisos de pesca ni incrementar el esfuerzo, lo que implica no incrementar número de embarcaciones ni el número de artes de pesca en los permisos ya existentes. Las solicitudes de permisos nuevos de pesca comercial pueden ser resueltos en términos negativos por la autoridad pesquera sin mediar opinión o dictamen técnico del INAPESCA. (DOF, 2012).

En suma, la literatura científica evidencia la sobrepesca de la pesquería de tiburones en algunas regiones de México, y la normatividad (CNP), señala que las capturas están el límite máximo sustentables y que recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero.

Eliminado: o

Eliminado: o

Eliminado: Creditos

Gobernanza actual de la PTC

La actual gobernanza del recurso pesquero tiburón cazón de México es por parte de la Nación Mexicana, y puede ser concesionada a particulares y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. Enseguida se analiza parcialmente el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la definición de *concesión pesquera*, con base en el Artículo 4º. Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables (DOF, 2011).

El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

Eliminado: Mexicana

Además, agrega los siguientes preceptos : a) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana...; b) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...; y c) Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar.

Comentado [jjss4]: Me parece un exceso poner tantas citas textuales de leyes. Sugiero resumirlas o quitarlas.

Asimismo, en este mismo artículo menciona que en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, **el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones**, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones...

Por otro lado, la **Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables** (DOF, 2011), en el número XV del Artículo Cuarto., establece la definición de concesión como sigue: *Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuicultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica.*

Eliminado: 4

III. CONCLUSIONES.

a) El fin último del uso y aprovechamiento de un recurso pesquero es alcanzar la sustentabilidad para su permanencia en el tiempo, manteniendo los beneficios actuales y futuros del usufructo de recurso

Eliminado: CONSIDERANDO que a)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente: Texto 1

Con formato: Párrafo de lista, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeración: a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda + Alineación: 0,63 cm + Sangría: 1,27 cm

b) Que la evidencia científica y el marco legal de la pesca en México arriban al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías.

c) Que con el afán de buscar la sustentabilidad de un recurso pesquero es necesario buscar alternativas de gobernanza de un recurso natural, por lo que se torna pertinente revisar los enfoques actuales que se desarrollan en otras disciplinas y superar la visión limitada biológico-pesquera, del manejo de los recursos pesqueros.

d) Que los usuarios (actores) de la PTC de México que (1) aprovechan un RUC, que en algunas regiones presentan el dilema social de la sobreexplotación; (2) se encuentran en una situación institucional dicotómica de la gobernanza del RUC: Mercado y Estado; (3) se ubican en el dilema del prisionero, según Hardin en 1968, donde ellos **no pueden** cambiar las reglas del juego (reglas de administración del RTC); y (4) Que la PTC presenta un estado de sobreexplotación en las principales regiones de captura del recurso tiburón-cazón en México, mismo que no es reconocido por el Estado en la CNP;

Se **concluye** que la pesquería de tiburón-cazón en México cumple con el criterio básico de un dilema social, en la visión de Ostrom, al vivir la sobreexplotación de un recurso de uso común sin alcanzar la sustentabilidad, en este caso del recurso pesquero propiamente; y entonces este dilema social se perfila como candidato a ser abordado bajo la teoría de Ostrom.

Se **recomienda** explorar la teoría de Ostrom, misma que sostiene que para lograr la sustentabilidad de un RUC es necesario alcanzar arreglos institucionales (reglas internas) robustos y contratos (acuerdos) fortalecidos entre los usuarios del RUC; y buscar su operacionalización, entre otros, mediante los preceptos siguientes:

- Concebir a la sobreexplotación de la PTC como un dilema social (donde la parte fundamental son los actores **usuarios**);
- Conceptualizar a la PTC como un RUC;
- Reconocer a la actual gobernanza como un único arreglo institucional dicotómico (mercado y Estado) presente en la actual gobernanza de la PTC;
- Aquilar a la gobernanza comunitaria como una opción viable para alcanzar la sustentabilidad de la PTC objeto de este manuscrito;
- Atender de la mejor manera a las partes funcionales de una situación de acción, que es el corazón del MIAD, y
- Aplicar los instrumentos analíticos, el Marco de Arreglo Institucional y Desarrollo de Ostrom y el Sistema Socio ecológico de Ostrom.

IV. REFERENCIAS

Berkes, F.; Feeny, D.; McCay, B. J.; Acheson, J. M. (1989). «The benefits of the commons». *Nature* 340 (6229): 91-93. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/340091a0. Consultado el 4 de noviembre de 2023.

Cox, Michael, Gwen Arnold y Sergio Villamayor-Tomás (2009). "A review and reassessment of design principles for community-based natural resource management". Enviado a *Ecology and Society*.

Cinner, J. E., McClanahan, T. R., MacNeil, M. A., Graham, N. A., Daw, T. M., Mukminin, A., ... Kuange, J. (2012). Comanagement of coral reef social-ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(14), 5219-5222.

Eliminado: ; b)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: ;

Con formato: Fuente: Color de fuente: Texto 1

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: ;

Eliminado: d)

Eliminado: a)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: ,

Eliminado: b)

Eliminado: , y

Eliminado: c

Eliminado: e

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: o

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: CONCLUYE

Eliminado: o

Eliminado: o

Eliminado: ,

Eliminado: Por lo que s

Eliminado: RECOMIENDA

Eliminado: (

Eliminado:)

Eliminado: e

Comentado [jjss5]: los subtítulos no van numerados, f (... [1])

Comentado [jjss6]: aquí no va punto y coma, favor de (... [2])

Con formato: Inglés (americano)

Con formato: Inglés (americano)

Con formato

Comentado [jjss7]: no se ponen los nombres de pila (x (... [3])

Con formato

Eliminado: &

DOF, Diario Oficial de la Federación (2012). Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera. [En línea]. Disponible en: <https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/CARTA%20NACIONAL%20PESQUERA/24082012%20SAGARPA.pdf>. Fecha de consulta: 25 de enero de 2021.

Con formato: Inglés (americano)

Gutiérrez, N. L., R. Hilborn, and O. Defeo. 2011. Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature* 470(7334):386–389. <http://dx.doi.org/10.1038/nature09689>

Con formato: Inglés (americano)

Eliminado: Kiser, Larry L., y Elinor Ostrom (1982). "The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches". En *Strategies of Political Inquiry*, editado por Elinor Ostrom, 179-222. Beverly Hills: Sage.

Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

Eliminado: , L. Sievanen, K. Cavanaugh, J. J. Cota-Nieto, B. E. Erisman, E. Finkbeiner, G. Hinojosa-Arango, M. Moreno-Báez, S. Nagavarapu, S. M. W. Reddy, A. Sánchez-Rodríguez, K. Siegel, J. J. Ulibarria-Valenzuela, A. H. Weaver, and O. Aburto-Oropeza.

Leslie, H. M., X. Basurto, M. Nenadovic et al. 2015. Operationalizing the social-ecological systems framework to assess sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112(19):5979–5984. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1414640112>

Con formato: Inglés (americano)

Eliminado: McGinnis, Michael (editor) (1999a). *Polycentric Governance and Development: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, E. (1986). "An agenda for the study of institutions". *Public Choice* 48 (1): 3-25.

McGinnis, Michael (editor) (1999b). *Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, Cambridge. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

McGinnis, Michael (editor) (2000). *Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, E. 1998. A behavioral approach to the rational choice theory of collective action. *American Political Science Review* 92 (1):1–22 <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.2307/2585925>

Eliminado: linor

Eliminado: , UK

Ostrom, E. 2003. "How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action", *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 15, No. 3,

Con formato: Inglés (americano)

Comentado [jjss8]: los títulos de artículos no llevan comillas, favor de aplicar el formato correcto para las referencias

Ostrom, E. 2005. *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey.

Eliminado: linor

Eliminado: (

Eliminado:)

Ostrom, E. 2007. A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104(39):15181–15187. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0702288104>

Con formato: Inglés (americano)

Eliminado: ew

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Con formato: Inglés (americano)

Eliminado: , USA

Ostrom, E. 2014. Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos. *Revista mexicana de sociología*, 76(SPE), 15-70.

Con formato: Inglés (americano)

Movido (inserción)[1]

Ostrom, E., y M. Cox. 2010. Moving beyond panaceas: a multitiered diagnostic approach for social-ecological analysis. *Environmental Conservation* 37(4):451–463. <http://dx.doi.org/10.1017/S0376892910000834>

Eliminado: (

Eliminado:)

Eliminado: and

Con formato: Inglés (americano)

Con formato: Inglés (americano)

Ostrom, E., R. Gardner, V. J. Walker. 1994. Rules, games, and common-pool resources. University of Michigan Press, Ann Arbor, <http://dx.doi.org/10.3998/mpub.9739>

Eliminado: and

Con formato: Inglés (americano)

Eliminado: , Michigan, USA

Ostrom, V. 1975. "Language, theory and empirical research in policy analysis". *Policy Studies Journal* 3: 274-281.

Movido hacia arriba[1]: Ostrom, E. (2014). Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos. *Revista mexicana de sociología*, 76(SPE), 15-70. ¶

Con formato: Inglés (americano)

Partelow, S. 2015. Key steps for operationalizing social-ecological system framework research in small-scale fisheries: a heuristic conceptual approach. *Marine Policy* 51:507–511. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.005>

Eliminado: incenc

Eliminado: (

Partelow, S. 2018. A review of the social-ecological systems framework. *Ecology and Society*, 23(4).

Eliminado:)

Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable?. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 72(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Eliminado: (

Eliminado:)

Con formato: Inglés (americano)

Rahimi, S., S. D. Gaines, S. Gelcich, R. Deacon, and D. Ovando. 2016. Factors driving the implementation of fishery reforms. *Marine Policy* 71:222–228. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.005>

Comentado [jjss9]: el apellido es Hilborn y no se ponen nombres de pila; además, en nuestro boletín no se enlistan todos los coautores cuando son numerosos

Con formato: Inglés (americano)

Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista Ciencia_UAT*, 15(1).

Página 8: [1] Comentado [jjss5] Juan Jacobo Schmitter Soto 8/1/24 11:16:00

los subtítulos no van numerados, favor de revisar normas editoriales

Página 8: [2] Comentado [jjss6] Juan Jacobo Schmitter Soto 8/1/24 11:19:00

aquí no va punto y coma, favor de revisar normas editoriales

Página 8: [3] Comentado [jjss7] Juan Jacobo Schmitter Soto 8/1/24 11:18:00

no se ponen los nombres de pila (y no es correcto citar manuscritos “enviados”... ¡y menos enviados en 2009!)

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

⁶Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Salud, Calzada México-Xochimilco 289, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México.

⁷Instituto Nacional de Ciencias e Innovación para la Formación de Comunidad Científica, INDEHUS, Dirección de Investigación y Difusión del Conocimiento, Periférico Sur 4860, Arenal de Guadalupe, Tlalpan, Ciudad de México 14389, México

*autor de correspondencia

I. INTRODUCCION

Para efecto de contribuir a la sustentabilidad de un recurso pesquero no es suficiente evaluar la abundancia del recurso, sino se requiere valorar la gestión (gobernanza) de la pesquería en cuestión (Hilborn et al., 2015). Por otro lado, y bajo la óptica de la economía, para la gobernanza de un recurso de uso común (RUC), la teoría económica clásica se basa en una clasificación institucional dicotómica: el "mercado" y el "Estado"; y esta dicotomía ha llevado a que algunos RUC se encuentren en un estado de sobreexplotación, sin posibilidad de recuperación (Ostrom, 2009). Esta situación de sobrepesca y sin poder cambiar las reglas del juego, por parte de los usuarios (en este caso pescadores) es a lo que Hardin (1968) ha considerado como el gran dilema social de los RUC: "la tragedia de los comunes". Para romper esa dicotomía, como una tercera opción a los arreglos institucionales de la gobernanza de un RUC, Ostrom (2005, 2007, 2009) ha propuesto una teoría para alcanzar la sustentabilidad de los RUC, que es la antítesis de la "tragedia de los comunes", y que se basa principalmente en las premisas de los arreglos institucionales y acuerdos entre los individuos de una comunidad u organización. En México, la pesquería del tiburón-cazón (PTC) ha mostrado signos de sobreexplotación (Rodríguez-Castro, et al. 2020), y su manejo se ha limitado a no permitir el incremento del esfuerzo pesquero (DOF, 2012). No se ha traspasado la barrera del análisis cuantitativo al enfoque cualitativo, donde se buscaría identificar los mejores arreglos

Eliminado: tiburon

Eliminado:

Comentado [FG1]: Es necesario tres instituciones?

Eliminado: ¶

¶

Eliminado: "

Eliminado: "

Eliminado: ¶

¶

Eliminado: Así, p

Eliminado: "

Eliminado: "

Eliminado: ¶

¶

Eliminado: o

Eliminado: cazon

Eliminado: i

institucionales (reglas) y acuerdos entre individuos (usuarios de los recursos pesqueros), En este ensayo se busca comprender el manejo que se ha dado en las regiones geográficas donde se ha identificado la sobrepesca de la RTC, y de esta forma contribuir a lograr la sostenibilidad de la PTC, conceptualizada como un RUC.

La sustentabilidad pesquera: evidencia científica y marco legal en México.

La ciencia y la legalidad arriba al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías. Hilborn et al. (2015) se plantean la siguiente pregunta: *¿cuándo es sostenible una pesquería?*, y al mismo tiempo entregan la respuesta siguiente: *"Sostenemos... que un enfoque ecológico por sí solo no garantiza la sostenibilidad a largo plazo de ninguna forma y que la sostenibilidad de los productos pesqueros debe adoptar consistentemente una perspectiva socio-ecológica para que sea efectiva en todas las culturas y en el futuro. La sostenibilidad de la producción pesquera no depende de la abundancia de una población de peces, sino de la capacidad del sistema de gestión pesquera para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados"*. El artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos indica que la Nación, como propietaria de las tierras aguas del territorio mexicano, regulará el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, y dictará medidas para mantener el equilibrio ecológico. Por otro lado, La Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, en su artículo 1o se señala que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; ... y establece bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el **desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuicultura**.

Recursos de Uso Común. Según Ostrom (2009), los RUC son bienes económicos naturales o artificiales, cuyo tamaño o características hacen que sea costoso, pero donde se pueden obtener beneficios de su uso (Ostrom, 1998; Ostrom, 2009; Ostrom, 2014). Bajo la óptica de la economía, los RUC son bienes que poseen rivalidad, pero excludibilidad?. Un RUC incluye un recurso central (por ejemplo, agua, pastizales, peces, bosques, ancho de banda, atmósfera, etc.) que define la "reserva variable" (variable stock, en inglés), la cual provee una cantidad limitada de unidades marginales para extracción o uso -lo que define una "variable de producción o extracción" (Ostrom, 2003). Si se conserva o mantiene el tamaño del recurso central se puede garantizar una explotación continua, y las unidades marginales pueden ser consumidas, cosechadas o capturadas (Ostrom, 2003). Sin embargo, los RUC enfrentan problemas de agotamiento debido a sobre explotación o abuso del derecho de utilización o usufructo (Ostrom, 2003). Se ha sugerido que un régimen de propiedad comunal, que regule el uso, preservación, mantención y consumo sería la solución de tales problemas. Estos sistemas de propiedad comunales son diferentes tanto a sistemas de propiedad individual como estatal y se basan en la administración comunal (Ostrom, 2003). Garrett Hardin (1968), a través de su obra "La tragedia de los comunes" sustenta que en una situación en la cual varios individuos (usuarios) al aprovechar un recurso, actuando de forma racional y de manera independiente, y motivados por el interés personal, terminan por destruirlo, aun cuando les afecte a todos. Este autor también proclama que los recursos manejados a nivel comunitario son más vulnerables al uso excesivo e irracional, para lo cual es necesario que los gobiernos establezcan

- Eliminado: ,
- Eliminado: para buscar
- Eliminado: , mas que medir, las situaciones de acción de
- Eliminado: ¶ ... [1]

- Eliminado: ¶ ¶

- Eliminado: ¶ ¶
- Eliminado: se
- Eliminado: a
- Eliminado: , existentes en las tierras y aguas propiedad de la Nación
- Eliminado: a
- Eliminado: de esos elementos naturales
- Eliminado: ¶ ¶
- Eliminado: esa Ley, es de orden público e interés social, reglamentaria d
- Eliminado: y

Comentado [FG2]: Aclarar lo de la ley d equilibrio ecológico, si dice lo mismo que la constitución, no repetir, solo mencionar que dice lo mismo, o algo mas sucinto

Comentado [FG3]: Resumir sustancialmente

- Eliminado: Bases de la teoría de Ostrom. ¶ ¶
- Eliminado: recursos de uso común (
- Eliminado:)
- Eliminado: uno de los cuatro tipos de
- Eliminado: .
- Eliminado: Los RUC pueden ser
- Eliminado: bienes
- Eliminado: pero no imposible, excluir potenciales beneficiarios de
- Eliminado: ¶ ¶
- Explotación y sobrexplotación de un RUC.
- Eliminado: o depleción
- Eliminado: ¶ ¶
- Con formato: Fuente: Sin Negrita

regulaciones; y sentencia que, la única manera de evitar una sobreexplotación de los recursos es la transformación de la propiedad comunal a propiedad privada o propiedad estatal (Berkes et al., 1989). Ostrom (2007, 2009) por su parte sentencia que los recursos comunes no necesariamente serán sobreexplotados como argumenta Hardin (1968); por el contrario, existen casos en los cuales, a partir de arreglos institucionales y contratos entre los interesados, los recursos comunes se explotan de manera sostenible. De esta forma, Ostrom, en su trayectoria científica buscó comprender las regularidades institucionales más amplias presentes en los sistemas que se habían sostenido por largos periodos de tiempo, e identificó principios de diseño institucional que le daban sustentabilidad a la gobernanza y al RUC. Los principales principios de diseño, sintetizados por Cox, Arnold y Villamayor-Tomás (2009), fueron los siguientes:

1. Límites de los usuarios: existen límites claros y comprendidos localmente entre los usuarios legítimos y los no usuarios.
2. Límites de los recursos: existen límites claros que deslindan los recursos de uso común específicos de otros sistemas socio-ecológicos mayores.
3. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión son congruentes con las condiciones sociales y ambientales locales.
4. Apropiación y provisión: las reglas de apropiación son congruentes con las reglas de provisión; la distribución de los costos es proporcional a la distribución de beneficios.
5. Arreglos de elección colectiva: la mayoría de los individuos afectados por el régimen de regulación de un recurso tiene autorización de participar en la elaboración y modificación de sus reglas.
6. Monitoreo: los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos, monitorean los niveles y las formas de apropiación y provisión.
7. Los individuos que rinden cuentas a los usuarios, o son usuarios ellos mismos o monitorean las condiciones de los recursos.
8. Sanciones graduadas: las sanciones al incumplimiento de las reglas empiezan siendo muy bajas, pero se vuelven más fuertes cuando un usuario incumple repetidamente una regla.
9. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales para resolver conflictos entre los propios usuarios o con funcionarios, rápidos y de bajo costo.
10. Reconocimiento mínimo de los derechos: los derechos de los usuarios locales para elaborar sus propias reglas son reconocidos por el gobierno.
11. Empresas anidadas: cuando un recurso de uso común está cercanamente conectado a un sistema socio-ecológico más amplio, las actividades de gobernanza están organizadas en múltiples niveles anidados.

Para comprender las interacciones humanas y sus resultados en diversos contextos, Ostrom (1975), y posteriormente refinado por otros autores (Kiser y Ostrom, 1982; McGinnis, 1999a, 1999b, 2000; Ostrom, 1986, 2005), han generado el Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID), el cual contiene un conjunto de piezas conceptuales anidadas, y esta diseñados para buscar hacer posible el análisis de sistemas integrados a partir de un clúster de variables, cada una de las cuales puede desglosarse, dependiendo de la pregunta de interés (Ostrom, 2009, 2014) (Figura 1).

Eliminado: ¶

Fundamento de la teoría de Ostrom (Sostenibilidad potencial).

Eliminado: científica

Comentado [FG4]: Resumir por favor, creo que se esta haciendo una exposición de economía politica, esa es la contribución?

Eliminado: ¶

... [2]

Figura 1. Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (Ostrom, 2005)

La figura 1 describe el Marco de Análisis Institucional y Desarrollo (MAID) el cual contiene, **Las condiciones de contexto:** condiciones biofísicas y materiales particulares, **Los escenarios de acción,** integrados por las situaciones de acción en las que las actores enfrentan dilemas y deben tomar decisiones; y **Las interacciones entre los actores y sus resultados,** que se reflejan tanto en el uso de los bienes colectivos, en sus condiciones, en la distribución de costos y beneficios de su aprovechamiento y manejo, como en las condiciones de confianza, equidad y bienestar de la propia comunidad (Ostrom, 2005). Este marco facilita la integración de distintas teorías, tanto las relacionadas con los procesos ecológicos de distinta escala como las referentes a la antropología, la sociología, la economía y la ciencia política (Ostrom, 2014).

La tercera categoría del MAID, relativa a las interacciones, indicada por Ostrom (2014), es la que define la estructura y función del MAID. El componente de las situaciones de acción, que es el corazón del MAID, también se encuentra anidado en un complejo mayor de análisis, que es el Sistema Socioecológico que propone Ostrom (2009) (SSE de Ostrom), del cual existe suficiente literatura científica publicada (Partelow 2018) para la atención de pesquerías, como entidades productivas, sociales y económicas. Según Partelow (2018), al año 2018 se habían publicado 1,559 artículos científicos relativos al SSE de Ostrom, de los cuales el 35% (n= 544) correspondió al análisis de las pesquerías, específicamente en la cuantificación de las variables incluidas en el MAID (Gutiérrez et al. 2011, Cinner et al. 2012, Partelow 2015, Leslie et al. 2015, Rahimi et al. 2016). **Es necesario resumir lo dicho hasta aquí quizás a media cuartilla**

En México, la captura del recurso pesquero tiburón-cazón (Figura 2) ocupa el décimo lugar de las 22 pesquerías más representativas del país, con un volumen anual promedio estimado en 29 772 T, y una derrama económica de 437 millones de pesos mexicanos. Rodríguez-Castro et al. (2020) evidenciaron que las capturas rebasaron el rendimiento máximo sostenido (RMS). Específicamente, los autores señalan los valores (toneladas) de la captura y del RMS, para las áreas siguientes: País (Capturas total (Ct) = 51 417, RMS = 29 040), Océano Pacífico (Ct = 38 654, RMS = 20 840), Golfo de México (Ct = 15 737, RMS = 14 540), Región 2 (Golfo de California) (Ct = 22 664, RMS = 14 330), Región 5 (línea costera de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) (Ct = 9 202, RMS = 8 510), costa de los estados de Baja California (Ct = 5 781, RMS = 4 880) y Baja California Sur (Ct = 5 950, RMS = 5 510).

Eliminado: Ostrom; 2009; Adaptado de

Eliminado: Los conceptos incluidos en el MAID representan *per se*, campos de investigación a desarrollar en el enfoque cualitativo para comprender, interpretar y explicar a los usuarios de los recursos pesqueros, más que cuantificarlos. Las categorías centrales del MAID, según Ostrom (2014) son las siguientes:

Eliminado: ¶

Eliminado: (sistemas y recursos con distintos niveles de exclusión y rivalidad y diversos problemas de apropiación y provisión); las cualidades de las comunidades de usuarios a las que me he referido, y las reglas en uso de distintos niveles y tipos y con distinto grado de solidez institucional

Eliminado: . ¶

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Eliminado: —con distintas posiciones, incentivos, capacidades y derechos—

Eliminado: . ¶

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto

Comentado [FG5]: Resumir

Eliminado: ¶

Eliminado: ,

Eliminado: ¶

... [3]

Eliminado: ¶

... [4]

Figura 2. Recurso tiburón-cazón del Golfo de México. Fuente; Sandra Edith Olmeda de la Fuente

La Carta Nacional de Pesca (CNP) (DOF, 2012) establece que las pesquerías de tiburones costeros del Océano Pacífico, del Golfo de Tehuantepec y del Golfo de México y Mar Caribe, se encuentran en un estatus de "aprovechamiento al máximo sustentable" (DOF, 2010; DOF, 2018). Asimismo, la CNP no recomienda otorgar más permisos de pesca ni incrementar el esfuerzo. Las solicitudes de permisos nuevos de pesca comercial pueden ser resueltos en términos negativos por la autoridad pesquera sin mediar opinión o dictamen técnico del INAPESCA (DOF, 2012). En suma, la literatura evidencia la sobrepesca de la pesquería de tiburones en algunas regiones de México, y la normatividad (CNP), señala que las capturas están el límite máximo sustentables y que recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero.

La actual gobernanza del recurso pesquero tiburón cazón de México es por parte de la Nación Mexicana, y puede ser concesionada a particulares y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. El Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

Además, agrega los siguientes preceptos : a) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural

- Eliminado: o
- Eliminado: o
- Eliminado: e
- Eliminado: Creditos
- Eliminado: ,
- Eliminado: que es "la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, ...;
- Eliminado: ,
- Eliminado: o
- Eliminado: p
- Eliminado: tiburones
- Eliminado: tiburones
- Eliminado: aprovecha
- Eliminado: da
- Eliminado: establece
- Eliminado: que el estatus de "Aprovechado al máximo sustentable" es en el cual el valor de la razón [Actual/Objetivo] = 1, por lo que
- Eliminado: se
- Eliminado: , lo que implica no incrementar número de embarcaciones ni el número de artes de pesca en los permisos ya existentes
- Eliminado: .
- Eliminado: ¶
- Eliminado: científica
- Eliminado: ¶
- Comentado [FG6]: Esto ya se dijo arriba no repetir
- Eliminado: ¶

y urbana...; b) Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas...; y c) Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar. Resumir este párrafo y no repetir con lo ya dicho...

Asimismo, se indica que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Lo que se quito no es del tema de pesquerías, y hay que concentrarse a ese tema principal,

Por otro lado, la **Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables** (DOF, 2011), en el número XV del Artículo 4o., establece la definición de concesión como sigue: Es el Título que en ejercicio de sus facultades otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la pesca comercial de los recursos de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción nacional, así como para la acuicultura, durante un periodo determinado en función de los resultados que prevean los estudios técnicos, económicos y sociales que presente el solicitante, de la naturaleza de las actividades a realizar, de la cuantía de las inversiones necesarias para ello y de su recuperación económica. Resumir y no repetir lo dicho...

CONSIDERANDO que a) El fin último del uso y aprovechamiento de un recurso pesquero es alcanzar la sustentabilidad para su permanencia en el tiempo, manteniendo los beneficios actuales y futuros del usufructo de recurso; b) Que la evidencia científica y el marco legal de la pesca en México arriban al mismo puerto: la gobernanza de los recursos pesqueros es la pieza fundamental para lograr la sustentabilidad de las pesquerías; c) Que con el afán de buscar la sustentabilidad de un recurso pesquero es necesario buscar alternativas de gobernanza de un recurso natural, por lo que se torna pertinente revisar los enfoques actuales que se desarrollan en otras disciplinas y superar la visión limitada biológico-pesquera, del manejo de los recursos pesqueros; d) Que los **usuarios** (actores) de la PTC de México que a) aprovechan un RUC, que en algunas regiones presentan el dilema social de la sobreexplotación, b) se encuentran en una situación institucional dicotómica de la gobernanza del RUC: Mercado y Estado, y c) se ubican en el dilema del prisionero, según Hardin en 1968, donde ellos **no pueden** cambiar las reglas del juego (reglas de administración del RTC); e) Que la **PTC** presenta un estado de sobreexplotación en las principales regiones de captura del recurso tiburón-cazón en México, mismo que no es reconocido por el Estado en la CNP; esto seria, con mejor redacción y sin incisos, lo dicho arriba.

Se **CONCLUYE** que la pesquería de tiburón-cazón en México, cumple con el criterio básico de un dilema social, en la visión de Ostrom, al vivir la sobreexplotación de un recurso de uso común sin alcanzar la sustentabilidad, en este caso del recurso pesquero propiamente; y entonces este dilema social se perfila como candidato a ser abordado bajo la teoría de Ostrom. Por lo que se **RECOMIENDA** desarrollar estudios para lograr la sustentabilidad de un RUC, de tal forma que se alcancen arreglos institucionales (reglas internas) robustos y contratos (acuerdos) fortalecidos entre los usuarios del RUC; y buscar su operacionalización, tratando de Concebir a la sobreexplotación de la PTC como un dilema social (donde la parte fundamental son los actores (usuarios), Se conceptualice a la PTC como un RUC. Se reconozca a la actual gobernanza como un único arreglo institucional dicotómico (mercado y Estado) presente en la actual gobernanza de la PTC. Se valore a la gobernanza comunitaria como una opción viable para al alcanzar la sustentabilidad de la PTC objeto de este manuscrito. Se atienda, de la mejor manera a las partes funcionales de una situación de acción, que

Eliminado: en este mismo artículo menciona que en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores,

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Eliminado: , salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.....

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Eliminado: ¶ ... [6]

Eliminado: ¶

es el corazón del MIAD, y se aplique los instrumentos analíticos, el Marco de Arreglo Institucional y Desarrollo de Ostrom y el Sistema Socio-ecológico de Ostrom.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo (Calibri), 11 pto, Color de fuente: Texto 1

II. REFERENCIAS escribir las citas sin espacios y tratar de resumir a unas 8 citas máximo...

Berkes, F.; Feeny, D.; McCay, B. J.; Acheson, J. M. (1989). «The benefits of the commons». *Nature* **340** (6229): 91-93. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/340091a0. Consultado el 4 de noviembre de 2023.

Cox, Michael, Gwen Arnold y Sergio Villamayor-Tomás (2009). "A review and reassessment of design principles for community-based natural resource management". Enviado a *Ecology and Society*.

Cinner, J. E., McClanahan, T. R., MacNeil, M. A., Graham, N. A., Daw, T. M., Mukminin, A., ... & Kuange, J. (2012). Comanagement of coral reef social-ecological systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(14), 5219-5222.

DOF, Diario Oficial de la Federación (2012). Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera. [En línea]. Disponible en: <https://www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/CARTA%20NACIONAL%20PESQUERA/24082012%20SAGARPA.pdf>. Fecha de consulta: 25 de enero de 2021.

Gutiérrez, N. L., R. Hilborn, and O. Defeo. 2011. Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature* 470(7334):386–389. <http://dx.doi.org/10.1038/nature09689>

Hardin, G. 1968. "The Tragedy of the Commons", *Science*, Vol. 162, No. 3859 (December 13, 1968), pp. 1243-1248.

Kiser, Larry L., y Elinor Ostrom (1982). "The three worlds of action: A metatheoretical synthesis of institutional approaches". En *Strategies of Political Inquiry*, editado por Elinor Ostrom, 179-222. Beverly Hills: Sage.

Leslie, H. M., X. Basurto, M. Nenadovic, L. Sievanen, K. C. Cavanaugh, J. J. Cota-Nieto, B. E. Erismang, E. Finkbeiner, G. Hinojosa-Arango, M. Moreno-Báez, S. Nagavarapu, S. M. W. Reddy, A. Sánchez-Rodríguez, K. Siegel, J. J. Ulibarria-Valenzuela, A. H. Weaver, and O. Aburto-Oropeza. 2015. Operationalizing the social-ecological systems framework to assess sustainability. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112(19):5979–5984. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1414640112>

McGinnis, Michael (editor) (1999a). *Polycentric Governance and Development: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

McGinnis, Michael (editor) (1999b). *Polycentricity and Local Public Economies: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

McGinnis, Michael (editor) (2000). *Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, Elinor (1986). "An agenda for the study of institutions". *Public Choice* 48 (1): 3-25.

Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, Cambridge, UK. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

Ostrom, E. 1998. A behavioral approach to the rational choice theory of collective action. *American Political Science Review* 92 (1):1–22 <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.2307/2585925>

Ostrom, Elinor (2003) "How Types of Goods and Property Rights Jointly Affect Collective Action", *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 15, No. 3,

Ostrom, E. 2005. *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Ostrom, E. 2007. A diagnostic approach for going beyond panaceas. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104(39):15181–15187. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0702288104>

Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>

Ostrom, E., and M. Cox. 2010. Moving beyond panaceas: a multitiered diagnostic approach for social-ecological analysis. *Environmental Conservation* 37(4):451–463. <http://dx.doi.org/10.1017/S0376892910000834>

Ostrom, E., R. Gardner, and J. Walker. 1994. *Rules, games, and common-pool resources*. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan, USA. <http://dx.doi.org/10.3998/mpub.9739>

Ostrom, E. (2014). Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos complejos. *Revista mexicana de sociología*, 76(SPE), 15-70.

Ostrom, Vincent (1975). "Language, theory and empirical research in policy analysis". *Policy Studies Journal* 3: 274-281.

Partelow, S. 2015. Key steps for operationalizing social-ecological system framework research in small-scale fisheries: a heuristic conceptual approach. *Marine Policy* 51:507–511. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.005>

Partelow, S. (2018). A review of the social-ecological systems framework. *Ecology and Society*, 23(4).

Ray Hilborn, Elizabeth A. Fulton, Bridget S. Green, Klaas Hartmann, Sean R. Tracey, and Reg A. Watson. 2015. When is a fishery sustainable? *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 72(9): 1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>

Rahimi, S., S. D. Gaines, S. Gelcich, R. Deacon, and D. Ovando. 2016. Factors driving the implementation of fishery reforms. *Marine Policy* 71:222–228. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.005>

Eliminado: .

Rodríguez-Castro, J.H., S. E. Olmeda-de-la-Fuente, S., A. Correa-Sandoval & C. S. Venegas-Barrera. (2020). Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT*, 15(1).

Página 2: [1] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 8:17:00
Página 3: [2] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 8:42:00
Página 4: [3] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 8:49:00
Página 4: [4] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 8:51:00
Página 5: [5] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 9:00:00
Página 6: [6] Eliminado	Francisco Garcia De Leon	23/12/23 9:06:00